

**PENGARUH RELASI ORANG TUA – ANAK TERHADAP
KEDISIPLINAN PADA SANTRI MD AL-MUHAJIRIN
CIPADUNG-BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi
UIN Sunan Gunung Djati

Oleh:

JAJANG HARTONO

Nomor Pokok : 2 0 6 6 0 0 3 7

BANDUNG 2011 M / 1432 H

**PENGARUH RELASI ORANG TUA – ANAK TERHADAP
KEDISIPLINAN PADA SANTRI MD AL-MUHAJIRIN
CIPADUNG-BANDUNG**

Oleh:

JAJANG HARTONO

Nomor Pokok : 2 0 6 6 0 0 3 7

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
2011 M / 1432 H**

ABSTRAK

Jajang Hartono: *Pengaruh Relasi Orang Tua – Anak Terhadap Kedisiplinan Pada Santri MD Al-Muhajirin Cipadung – Bandung .*

Kata Kunci: Relasi orang tua – anak, kedisiplinan,

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1986. Orang tua penulis yaitu Ibu Umum dan Bapak Sahomi. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Sariwangi (sekarang SDN Sadawangi 04) Majalengka lulus pada tahun 1999; MTs PUI Al-Hurriyah Majalengka lulus pada tahun 2002; MAN Talaga Majalengka lulus pada tahun 2005. Selanjutnya menempuh kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mengambil gelar S1 di jurusan Psikologi dan lulus pada tahun 2011.

Pendidikan pesantren pernah di tempuh pada tahun 2003 sampai 2004, yaitu Pesantren Al-Karomah, Cicanir, Talaga-Majalengka, sewaktu penulis menempuh pendidikan di MAN Talaga. Kemudian tahun 2006 sampai 2008 penulis pernah belajar di Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir, Cileunyi-Bandung.

Adapun organisasi yang pernah di ikuti selama mencari ilmu di UIN SGD Bandung yaitu Forum Lingkar Pena (FLP) Jatinangor (2008-sekarang) dan Lembaga Studi Politik Islam (LSPI) UIN Bandung (2007-2010). Selain itu, penulis juga aktif di lembaga luar kampus, yaitu pada DKM Al-Hasan Raya (2008), DKM Ar-Rahmat Bundaran Cibiru (2009), DKM Al-Muhajirin (2010 – sekarang).

*Sesungguhnya Setelah Tertutup Pintu-Pintu Kesulitan,
Pasti Terbukalah Dengan Begitu Lebar Gerbang Kemudahan
(Al-Insyirah : 5 - 6)*

**Tiada Yang Bisa Manusia Perbuat Dalam Menjalani
Kehidupannya, Kecuali Hanya Dengan Memaksimalkan
Usahanya, Menikmati Prosesnya & Selanjutnya Menyerahkan
Hasil Kepada Sang HAKIM Yang Maha Adil**

*Don't despair and never loose hope
Cause Allah is always by your side
Insya Allah we'll find the way
(Maher Zain)*

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

*Emakku, emakku & emakku
Bapakku, Keenam saudaraku,
seluruh keponakanku yang pintar & lucu,
serta keluarga besarku dari keluarga Emak & Bapak
& untuk Calon Bidadariku
(Siapa pun Dia, kelak)*

ngSpecial Thanks To:

*Allah Azza Wajalla, Engkau Selalu Ada dalam suka & Duka
My Truly Idol, Muhammad Rasulullah, Engkau yang menginspirasi
bagaimana seharusnya menjalani kehidupan ini
Emakku, Emakku & Emakku yang Tak letih bekerja siang & beribadah kala malam (Ketangguhanmu
melebihi tentara & ketaatanmu melebihi para rahib)
Bapakku yang tak pernah mau diam di rumah (semoga ujian Allah makin menguatkanmu. Percayalah
bahwa anakmu bisa mandiri dan meneruskan tanggung jawab keluarga)
Mamah Aghni (kakakku yang paling dekat dan paling mengerti. Kebaikannya takkan terbalaskan)
D' Onih (Semangat! Teruslah berjuang, jangan melihat kekurangan.
Makasih atas do'a & segala dukungannya)
Deni (wujudkan mimpimu, cucu pertama calon ulama pewaris para Nabi.
Jangan sampai setengah-setengah belajarnya.)
Bapak Agus (Makasih banyak, skripsi ini sepertinya tidak akan pernah ada tanpa masukan Bapak)
Saa (Ujang BMT), makasih pinjaman laptopnya (pokoknya semuanya aja)
Arijav Eggar (My Hair styles hehe... makasih banget sudah bikin aku jadi gak cupu)
Saudara & keluargaku Di Al- Muhajirin (Mas Carton, Kang Rofi & Pak Ustadz.
Mas Car nuhun komputernya, Kang Rofy haturnuhun Laptopnya, Pak Ustadz nuhun pisan du'ana)
Anak-anak MD Al- Muhajirin (Karena kalian, Skripsi ini jadi.
Pokoknya semuanya harus jadi anak Shaleh/ah & pejuang Islam sejati)
Saudaraku di Al- Ikhlas (A Ujang syukron Jiddan Printer sama laptopnya, Kang Ayi atas
tuangeunana, kalo lagi ga ada uang sama sekali, ada aja bantuannya hingga bisa menggajal lapar)
Kang Dimas (wah ... dahsyat statistiknya. Nuhun tos direrepot .. hehe ..)
Kang Iqbal (subhnallah bukunya ...)
Teman-teman KKN 079 (Aduh susah ketemu kalo lagi kangen)
Teman-teman FLP Jatinangor (duuh kangen banget,
kalian selalu menginspirasi untuk jangan berhenti menulis)*

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH RELASI ORANG TUA – ANAK
TERHADAP KEDISIPLINAN PADA SANTRI MD AL-MUHAJIRIN
CIPADUNG-BANDUNG

Oleh :

JAJANG HARTONO

Nomor Pokok 206 600 037

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

D r a. H j. U l f i a h, M.Si.
NIP: 196911131997032002

Agus Abdul Rahman, M.Psi.
NIP : 197208162000031005

Mengetahui:
Dekan Fakultas Psikologi

Prof. Dr. H. Adang Hambali, M.Pd.
NIP : 195808071987031011

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur terpanjatkan hanya kepada Allah SWT, dengan kemaharahmanan dan kemaharahiman-Nya penulis dapat merampungkan merampungkan skripsi ini dan mampu mengatasi kendala, tantangan, serta berbagai macam godaan penghambat dalam proses penulisan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua pembimbing, yaitu Ibu Dra. Hj. Ulfiah, M.Si. dan Bapak Agus Abdul Rahman, M.Psi. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya, skripsi ini dipersembahkan kepada almamater dan civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Semoga ini menjadi setitik kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu psikologi.

Bandung, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah	14
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Relasi Orang Tua – Anak	16
1. Pengertian Relasi Orang Tua – Anak	16
2. Aspek Relasi Orang Tua – Anak	17
3. Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua – Anak	27
B. Kedisiplinan	29
1. Pengertian Kedisiplinan	29
2. Jenis-Jenis Penerapan Kedisiplinan	31
3. Unsur Pembentuk Kedisiplinan	36
4. Aspek Kedisiplinan	38
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan	43
C. Perkembangan Anak	46
1. Perkembangan Psikologis Anak	47
2. Perkembangan Moral Anak	48
3. Tugas Perkembangan Anak	52
D. Relasi Orang Tua – Anak, Kedisiplinan & Perkembangan Anak dalam Perspektif Islam	52
1. Relasi Orang Tua – Anak dalam Perspektif Islam	53
2. Kedisiplinan dalam Perspektif Islam	56
3. Perkembangan Anak dalam Perspektif Islam	57
E. Kerangka Pemikiran	58
F. Hipotesis Penelitian	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Desain Penelitian	64

B. Variabel Penelitian	65
C. Definisi Konseptual & Operasional	65
1. Relasi Orang Tua – Anak	66
2. Kedisiplinan	66
D. Populasi Penelitian	67
E. Metode Pengambilan Data	68
F. Instrument Pengambilan Data	68
1. Alat Ukur Relasi Orang Tua – Anak	69
2. Alat Ukur Kedisiplinan	71
G. Uji Validitas & Reliabilitas Alat Ukur	73
1. Analisis Item	73
2. Uji Validitas Alat Ukur	75
3. Uji Reliabilitas Alat Ukur	76
H. Analisis Data	78
I. Hipotesis Statistik	78
J. Prosedur Pelaksanaan Penelitian	79
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	81
A. Hasil Uji Asumsi	81
B. Deskripsi Data Penelitian	82
C. Hasil Uji Hipotesis	86
D. Pembahasan	88
BAB V SIMPULAN & SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi Santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung	68
Tabel 3.2 Blue Print Alat Ukur Relasi Orang tua-Anak	70
Tabel 3.3 Skor Item Positif dan Negatif untuk Alat Ukur Relasi Orang tua-Anak.	70
Tabel 3.4 Blue Print Alat Ukur Kedisiplinan Belajar Santri di Madrasah	71
Tabel 3.5 Skor Item Positif dan Negatif untuk Alat Ukur Tingkat Kedisiplinan ..	72
Tabel 3.6 Item yang Dibuang untuk Alat Ukur Relasi Orang tua – Anak	74
Tabel 3.7 Item yang Dibuang untuk Alat Ukur Kedisiplinan	74
Tabel 3.8 Indeks Validitas Skala Relasi Orang tua – Anak	76
Tabel 3.9 Indeks Validitas Skala Religiusitas	76
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	81
Tabel 4.2 Hasil Uji Linieritas	82
Tabel 4.3 Acuan Norma Interpretasi Skor	83
Tabel 4.4 Norma Interpretasi Skor Relasi Orang Tua – Anak	83
Tabel 4.5 Sebaran Tingkat Relasi Orang tua – Anak	84
Tabel 4.6 Norma Interpretasi Skor Kedisiplinan	84
Tabel 4.7 Sebaran Tingkat Kedisiplinan	85
Tabel 4.8 Sebaran Subjek Berdasarkan Tingkat Relasi Orang Tua – Anak dan Kedisiplinan	85
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis	86
Tabel 4.10 Hubungan antara Relasi Orang Tua – Anak dengan Kedisiplinan	87
Tabel 4.11 Koefisien Regresi Relasi Orang Tua – Anak terhadap Kedisiplinan...	87

DAFTAR GAMBAR / SKEMA

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	63
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Ukur Relasi Orang Tua – Anak & Kedisiplinan
2. Data Mentah Relasi Orang Tua – Anak
3. Data Mentah Kedisiplinan Santri
4. Analisis Item Alat Ukur Relasi Orang Tua – Anak
5. Analisis Item Alat Ukur Kedisiplinan
6. Data Mentah Relasi Orang Tua – Anak Item Valid
7. Data Mentah Kedisiplinan Santri Item Valid
8. Data Mentah Relasi Orang Tua – Anak Hasil MSI
9. Data Mentah Kedisiplinan Santri Hasil MSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bidang yang menarik perhatian. Wakil Presiden Boediono mengingatkan bahwa bangsa yang maju dan berkesinambungan adalah bangsa yang mengandalkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kunci utama yang harus disiapkan (Anonim, 2010). Agar bangsa ini maju, maka pendidikan adalah jawaban untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan martabat dan harga diri bangsa di mata dunia.

Hanani (2008) mengemukakan mengenai hasil survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survey tahun 2007 *World Competitiveness Year Book* memaparkan daya saing pendidikan dari 55 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 53. Indonesia hanya mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk, sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk harus pengusaha. *United Nation Development Programe* (UNDP) *Human Development Index* (HDI) Indonesia melaporkan tahun 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan HDI Indonesia berada pada urutan ke-107. Indonesia memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia kualitasnya masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Jika dunia pendidikan umum realitasnya seperti demikian, maka kondisi pendidikan Islam lebih memprihatinkan, kualitasnya jauh di bawah kualitas pendidikan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (sekolah umum). Perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan Yahya Umar menyebutnya sebagai *forgotten community* (Thobroni, 2007).

Berdasarkan data yang dikeluarkan *Center for Informatics Data and Islamic Studies* (CIDIES) Kementerian Agama dan data base EMIS (*Education Management System*) Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA) sebanyak 36.105 madrasah. Jumlah tersebut belum termasuk madrasah diniyah dan pesantren. Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri (Thobroni, 2007). Data statistik ini menunjukkan keberadaan madrasah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum.

Suroyo (dalam Sanaky, 2008) berpendapat bahwa pendidikan Islam (madrasah) yang bermakna usaha untuk mentransfer nilai-nilai budaya Islam kepada generasi mudanya, masih dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem pendidikannya. Pendidikan Islam diamati dan disimpulkan berada dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, perpecahan, dan

kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non Islam. Pendidikan yang diberi label 'Islam' dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pendidikan madrasah dan pesantren telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Berdirinya Indonesia tidak terlepas dari kontribusi madrasah dan pesantren yang ikut andil menentang keberadaan para penjajah di Nusantara. A. H. Johns (dalam Muttaqien, 2010) mencatat bahwa madrasah merupakan salah satu bukti penting dari kehadiran Islam di dunia Melayu-Nusantara. Johns berpendapat bahwa kompleksitas proses islamisasi di wilayah tersebut hendaknya dijelaskan dengan mempertimbangkan kehadiran Islam sebagai sebuah tradisi intelektual, di mana madrasah menempati posisi sangat penting.

Muttaqien (2010) menekankan hal penting, yakni lembaga pendidikan tampak memiliki tempat tersendiri dalam sejarah perkembangan Islam di dunia Melayu-Nusantara. Kehadiran lembaga pendidikan menjadi salah satu ciri utama dari suatu tahap penting perkembangan Islam. Dan hal tersebut memang bisa dilihat dalam perkembangan Islam kemudian. Kebangkitan tradisi intelektual Islam di abad ke-17, khususnya yang berbasis di kerajaan Aceh, berlangsung sejalan dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan Islam di lingkungan kerajaan. Data-data sejarah yang ada memberitakan bahwa pada saat itu telah berdiri lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam proses Islamisasi

masyarakat secara lebih intensif.

Selain permasalahan kualitas, permasalahan lain yang dihadapi dunia pendidikan, baik umum maupun madrasah, adalah moralitas peserta didiknya. Kita sering menyaksikan perilaku siswa, baik itu siswa madrasah maupun siswa sekolah umum yang melanggar berbagai norma seperti peraturan sekolah, agama, dan masyarakat. Perilaku demikian sering disaksikan, baik secara langsung maupun dari media, misalnya perilaku siswa yang tidak menghormati gurunya, melawan terhadap orang tua, pergaulan mereka yang serba bebas, tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Perilaku melanggar tersebut seakan makin menguatkan asumsi bahwa pelajaran agama yang mereka dapatkan tidak berpengaruh terhadap kepribadian mereka.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa fenomena seperti yang dijelaskan di atas, dimana para siswa belajar agama sekadar dijadikan sebagai pengetahuan (hanya pada ranah kognitif), tidak sampai pada tataran praktis (psikomotorik), semua itu disebabkan karena paradigma pendidikan di negara Indonesia yang masih bermasalah. Paradigma pendidikan di Indonesia, seperti halnya yang digunakan pada bidang-bidang lainnya, menggunakan paradigma materialistik-sekularistik. Paradigma pendidikan yang sekular ini menjadi permasalahan yang sering menjadi perdebatan berbagai kalangan. Sebagian kalangan menilai bahwa paradigma pendidikan yang diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah masalah moralitas siswa yang telah dijelaskan di atas.

Madrasah pun yang mengadopsi kurikulum yang digunakan dalam

pendidikan umum yang bercorak sekularistik, moralitas anak didiknya pun sama saja dengan moralitas anak didik pada pendidikan umum. Telah terjadi dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum dalam dunia pendidikan Indonesia. Siswa yang merangkap sebagai santri di madrasah diniyah, mereka pun tetap terpengaruh oleh corak pendidikan sekular yang mereka dapatkan di sekolah umum. Pendidikan sekular menyebabkan anak menjadikan ilmu agama hanya sebagai teori dan tidak ditanamkan dalam kepribadiannya. Siswa mempelajari agama sebatas pengetahuan, tidak sampai ke tataran pengamalan.

Ajip Rosidi (dalam Anonim, 2009) menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia masih mewarisi sistem kolonial. Perlu dilakukan perombakan total pada sistem pendidikan nasional agar bisa membentuk watak anak yang mandiri dan kreatif. Sistem pendidikan warisan kolonial adalah pendidikan sekular yang memarginalkan peranan agama (sekular). Mirza (2009) mengemukakan, ideologi sekular memiliki pemikiran dan metode untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pendidikan. Ideologi sekuler-kapitalisme juga menjadikan sistem pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mentransfer pemikiran-pemikiran mereka ke masyarakat dan mencetak para penganut-penganut baru ideologi ini.

Dengan demikian, pendidikan belumlah dianggap berhasil. Pendidikan yang sukses adalah bila mampu mencakup ranah kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Padahal hakikat pendidikan menurut Chaplin, dkk (dalam Syah, 2008) adalah pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan pelbagai pengetahuan dan

kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Pernyataan ini sejalan dengan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) bahwa pendidikan adalah tahapan perubahan sikap dan tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok melalui ikhtiar pengajaran dan pelatihan.

Kedisiplinan merupakan bagian dari moralitas. Perilaku siswa yang indisiplin terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga dan sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. Di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk ke dalam hatinya dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tuanya di rumah. Sikap dan perilaku yang ditampilkan guru tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah (Sudrajat, 2008).

Berkaitan dengan kedisiplinan, para ahli mengadakan test yang dinamakan dengan *the marmallow test* untuk melihat adakah pengaruh disiplin dan kontrol diri terhadap kesuksesan di masa depan. Sejumlah anak-anak berusia 5-7 tahun dimasukkan dalam ruangan yang berisi penuh dengan permen yang beraneka ragam. Tiap anak dibolehkan mengambil permen apapun yang mereka mau dengan jumlah yang tak terbatas. Namun mereka diberi syarat tidak boleh memakan dahulu permen-permen itu, melainkan mereka harus meletakkannya di atas meja terlebih dahulu dan menunggu para ahli tadi mendatangi mereka. Jika

mereka mampu melakukannya, maka mereka akan mendapatkan 5 kali lipat lagi dari jumlah yang mereka pegang saat ini. Kemudian saat ahli tersebut tidak ada, beberapa anak mulai terlihat gelisah. Mereka saling melirik temannya. Karena tidak tahan melihat permen akhirnya beberapa dari mereka memakannya. Namun ada beberapa anak yang masih bertahan dengan harapan mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi permen. Kemudian perkembangan mereka terus dipantau hingga dewasa. Anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak memakan permen sebelum waktunya rata-rata berada pada tingkat kesuksesan di atas anak-anak yang dulunya tidak bisa menahan diri (Goleman, 1996 & Ika, 2009).

Berkaitan dengan masalah kedisiplinan, peneliti akan mencoba melakukan penelitian di salah satu lembaga pendidikan Islam, yakni Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah (MD) merupakan lembaga pendidikan non formal. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hari, mulai setelah waktu shalat ashar hingga shalat maghrib atau memulai setelah isya hingga sekitar pukul sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu memperhatikan hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada substansi pendidikan. Adanya lembaga pendidikan agama seperti ini, menjadikan tidak banyak orang mengeluh tentang terbatasnya jumlah jam pelajaran agama di sekolah (Anonim, 2009).

MD Al-Muhajirin merupakan salah satu MD yang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar setelah waktu shalat maghrib sampai waktu shalat Isya. Para santri yang belajar di MD Al-Muhajirin berusia antara 7-12 tahun. Mereka belajar di lembaga tersebut tanpa dipungut biaya. Menurut salah seorang dewan guru,

dukungan dan perhatian orang tua santri terhadap madrasah dirasakan kurang. Dalam menerapkan kedisiplinan, dewan guru mendapat kendala dalam menjalin kerjasama dengan orang tua karena mayoritas orang tua santri tidak mengatakan akad menitipkan anaknya untuk belajar kepada pihak guru.

Bagaimanapun penerapan kedisiplinan akan berjalan dengan lancar apabila guru dapat bekerjasama dengan pihak orang tua. Salah seorang guru mengemukakan bahwa dewan guru pernah mengundang orang tua untuk mensosialisasikan program madrasah dan bermaksud meminta saran untuk kemajuan madrasah. Mayoritas orang tua tidak hadir karena mereka mengasosiasikan bahwa rapat pasti berhubungan dengan masalah keuangan.

Pada saat melakukan observasi terhadap anak-anak dan interviu kepada beberapa orang guru di MD Al-Muhajirin pada tanggal 15 Mei 2010, peneliti dapat menyaksikan kondisi santri yang sebenarnya. Selanjutnya peneliti menemukan kenyataan bahwa para santri tidak mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Diantara pelanggaran yang sering mereka lakukan adalah ribut ketika belajar. Mereka berlari-lari dan mengobrol dengan teman yang berada di sampingnya pada saat berlangsungnya pembelajaran. Diantara mereka ada yang melakukan tindak agresi terhadap temannya seperti memukul atau merebut barang milik temannya. Mereka sering berbicara dengan volume suara yang tinggi dan terkesan kasar. Ketika pengajar memperingatkan mereka, mereka berbicara dengan volume suara yang lebih dari volume suara pengajar. Pada saat salah seorang diantara mereka ada yang melakukan kesalahan, kemudian pengajar menanyainya, biasanya mereka akan saling menuding siapa yang pertama kali

melakukan kesalahan di antara mereka.

Diantara para santri, ada yang suka meniru perkataan pengajar jika mereka diperingatkan. Para santri laki-laki sering bermain layang-layang di lantai atas masjid meskipun sudah dilarang dan tangga yang menuju lantai dua masjid sudah ditutup dengan pagar. Para santri kurang memiliki kesadaran akan kebersihan. Mereka sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Mereka juga sering memakai sandal di area lantai yang sudah bersih. Walaupun sudah ada jadwal piket, namun santri yang melaksanakan piket setiap hari hanya ada satu atau dua orang.

Pada waktu mengaji, mereka harus menggunakan pakaian muslim. Untuk peraturan ini, kebanyakan yang melanggar adalah santri laki-laki. Mereka sering memakai kaos dan celana jeans. Bahkan ada di antara mereka yang memakai kaos yang sangat basah dengan keringat dan anak tersebut terlihat sangat kotor. Ketika ditelusuri lebih lanjut, anak tersebut berangkat mengaji langsung sehabis bermain sepak bola. Dia tidak membersihkan badan dan langsung berangkat ke masjid. Ada lagi santri laki-laki yang berangkat mengaji hanya memakai celana pendek. Untuk shalat dia meminjam sarung dari temannya. Di luar jam pelajaran, mereka sering berada di masjid. Anak perempuan sering main loncat tinggi atau petak umpet meskipun sudah diingatkan untuk tidak ribut di dalam masjid. Untuk santri laki-laki, mereka sering bermain sepak bola dan berlari-lari di dalam masjid atau di halaman teras masjid.

Berdasarkan observasi dan interviu yang dilakukan terhadap dewan guru, orang tua santri, dan para santri di MD Al-Muhajirin, peneliti dapat

mengidentifikasi penyebab fenomena ketidakdisiplinan santri, berdasarkan Mwamwenda (dalam Matseke, 2008) disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

Pertama, faktor eksternal yang berasal dari luar diri santri yang meliputi lingkungan seperti guru, orang tua, teman, dan lingkungan masyarakat. Di sini kita bisa melihat keterkaitan antara guru, orang tua, dan teman dalam mendorong santri untuk berperilaku melanggar. Berdasarkan wawancara terhadap dewan pengajar di MD Al-Muhajirin, orang tua santri dan juga lingkungan sekitar berpengaruh dalam membentuk kepribadian santri. Santri melakukan pelanggaran pun disebabkan karena orang tua yang tidak perhatian terhadap anaknya. Orang tua tidak peduli apakah anaknya mengaji atau tidak. Sementara pengajar juga dalam mendidik masih memiliki kendala dalam hal memberikan teladan. Misalnya, ketika pengajar menasehati santri untuk membuang sampah pada tempatnya, mereka tidak langsung mencontohkan. Pengajar juga masih kurang memahami hakikat mendidik. Mereka masih menyamakan antara mendidik dengan mengajar. Kemudian lingkungan pun ikut membentuk karakter santri. Lingkungan di sekitar masjid terdapat banyak anak muda yang jarang pergi ke mesjid. Letak masjid juga yang dekat dengan sekolah SMP dan SMA, dimana siswanya sering berkata-kata kasar.

Kedua, faktor internal yang merupakan faktor dari diri santri itu sendiri. Hasil wawancara terhadap para santri, mereka menyatakan bahwa mereka sadar telah melakukan pelanggaran, namun mereka tetap saja melakukannya karena dua hal, yaitu karena keinginan sendiri atau terpengaruh oleh ajakan teman-temannya. Diantara mereka ada yang mengakui bahwa mereka kesulitan menahan diri agar

tidak berperilaku indisplin.

Selanjutnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut faktor eksternal, yaitu keterlibatan orang tua terhadap perilaku indisiplin. Ini menjadi menarik untuk diteliti karena bagaimana pun orang tua yang berinteraksi paling intensif dengan anak. Shochib (2000) mengemukakan bahwa yang melatarbelakangi beberapa kasus ketidakdisiplinan siswa, diduga dari upaya orang tua yang belum menghadirkan situasi dan kondisi yang dapat dirasakan dan dihayati anak, sehingga anak dapat berdialog dan terpanggil untuk belajar memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Oleh sebab itu, keluarga diduga sebagai penyebab dari anak yang tidak berdisiplin diri.

Ki Hadjar Dewantara (dalam Shochib, 2000) menyatakan bahwa keluarga merupakan sentral pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya peradaban hingga kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti setiap manusia.

Darajat (dalam Alawiyah, 2006) mengemukakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Walaupun demikian, Alawiyah (2006) berpendapat bahwa meskipun ketiga lembaga tersebut saling mempengaruhi dalam rangka pembentukan pribadi anak, namun yang paling dominan pengaruhnya adalah pendidikan keluarga dan orang tua sebagai penanggung jawabnya.

Keluarga sebagai lembaga utama dan pertama memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas dan

terampil, sehingga mampu mengemban tugas dan dapat mengangkat nama baik keluarga (Jamil, 2004). Kehidupan keluarga orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya, sebab orang tua lah yang dikenal pertama kali dalam banyak hal dan hal ini dapat menjadi dasar terbentuknya kepribadian anak (Thalib, 2004).

Disiplin diri merupakan aspek utama & esensial pada pendidikan dalam keluarga yang diemban oleh orang tua karena mereka bertanggungjawab secara kodrati dalam meletakkan dasar-dasarnya kepada anak (Shochib, 2000). Disiplin diri merupakan hal yang penting sebab akan menentukan kedisiplinan di sekolah. Oleh karena itu, perilaku anak, baik yang negatif maupun positif itu berkaitan dengan peran orang tuanya. Hal ini sejalan dengan Alawiyah (2006) yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh anak mempengaruhi keluarganya atau sebaliknya. Keluarga memberikan dasar tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula tingkah laku anak terhadap orang lain di masyarakat. Hasil penelitian Reynolds (dalam Shochib, 2000) menunjukkan bahwa anak yang berhasil di sekolah adalah anak yang berlatar belakang dari keluarga yang berhubungan akrab, penuh kasih sayang, dan menerapkan kedisiplinan dengan kecintaan.

Ketika dilakukan interviu tanggal 16 Mei 2010 terhadap para santri, diantara mereka ada yang mengungkapkan bahwa orang tua mereka banyak melarang ketika mereka akan melakukan suatu aktivitas. Ketika anak melakukan pelanggaran, ada anak yang mengungkapkan ibunya berkata-kata kasar, mencubit

atau memukul. Hal ini mengindikasikan bahwa santri bermasalah dalam relasi mereka dengan orang tuanya.

Respon beberapa orang tua ketika mereka diinterview beragam. Diantara mereka ada yang mengungkapkan tidak pernah memberikan hukuman secara fisik dalam mendisiplinkan anaknya, hanya saja mereka kurang tegas dalam menerapkan hukuman ketika anak melakukan pelanggaran, misalnya mereka mengatakan tidak akan memberikan uang jajan, namun mereka tetap memberikan uang jajan ketika anak meminta karena merasa kasihan atau iba ketika menyaksikan anaknya menangis. Ada juga yang mengungkapkan pernah menjewer anaknya. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika melarang anaknya melakukan sesuatu, mereka menjelaskan alasan mengapa mereka melarang dan menjelaskan kepada anak akibat dari perbuatan yang mereka larang tersebut.

Adanya kesenjangan antara harapan ideal dengan realitasnya, dimana santri seharusnya berperilaku disiplin dengan menaati peraturan, namun kenyataannya peraturan tidak berjalan secara optimal sehingga kondisi ini dapat menghambat kegiatan belajar-mengajar di MD Al-Muhajirin. Peneliti menduga perilaku kedisiplinan para santri berkaitan dengan relasi anak dengan orang tua mereka selama di rumah.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **hubungan antara relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan pada santri di MD Al-Muhajirin.**

B. Identifikasi Masalah

Relasi orang tua – anak merupakan hubungan yang terjalin antara orang tua (figur otoritas) dengan anak yang merupakan anggota dari sebuah keluarga. Dalam relasi orang tua – anak terdapat aspek kepuasan anak terhadap orang tua, komunikasi diantara keduanya, dan harapan timbal balik diantara keduanya (Dixson, 2001). Sedangkan kedisiplinan merupakan ketaatan santri terhadap peraturan yang berlaku di MD Al-Muhajirin.

Fenomena santri yang melanggar peraturan dikaitkan dengan relasi mereka dengan orang tua karena orang tua merupakan pendidik pertama anak yang telah membimbing kedisiplinan anak selama mereka menjalin relasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“adakah pengaruh relasi orang tua – anak terhadap kedisiplinan pada santri MD Al-Muhajirin?”**

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data empirik mengenai gambaran tentang relasi orang tua – anak dan kedisiplinan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara relasi orang tua – anak terhadap kedisiplinan santri di madrasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap bidang ilmu psikologi, terutama bagi bidang psikologi pendidikan, perkembangan, dan psikologi sosial, yaitu berupa informasi dan deskripsi mendalam mengenai relasi orang tua-anak dan kedisiplinan peserta didik (santri). Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai relasi orang tua-anak dan kedisiplinan peserta didik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyelesaikan problem kedisiplinan yang terjadi di MD Al-Muhajirin. Informasi ini bisa digunakan oleh beberapa pihak, antara lain:

- a. Dewan guru dapat mengupayakan untuk merekomendasikan kepada orang tua santri untuk memperbaiki kualitas relasi mereka dengan anaknya. Kemudian dewan guru juga berusaha untuk menjelaskan kepada santri mengenai pentingnya kedisiplinan.
- b. Orang tua santri bisa mengembangkan relasi yang lebih baik dengan anaknya agar anak dapat menunjukkan perilaku disiplin selama belajar di madrasah.
- c. Santri bisa dapat membina hubungan yang baik dengan orang tua juga berusaha memahami akan pentingnya kedisiplinan bagi proses pembelajaran mereka di madrasah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relasi Orang Tua – Anak

1. Pengertian Relasi Orang Tua – Anak

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1996) berarti hubungan atau pertalian. Sejalan dengan dengan makna tersebut, Chaplin (2006) mendefinisikan relasi (*relation*) adalah koneksi atau pertalian dan situasi ketergantungan antara dua variabel hingga variasi pada satu variabel akan disertai variasi variabel yang lain dan kondisi pada variabel satu merupakan anteseden (bagian yang mendahului) bagi yang lainnya. Relasi yang dilakukan orang tua-anak merupakan relasi yang terjadi antara dua orang individu atau lebih sehingga disebut sebagai relasi interpersonal. Dalam relasi interpersonal ada 3 kebutuhan yang ingin dirasakan oleh masing-masing individu dalam menjalin relasi yaitu : inklusi (rasa memiliki, perhatian, dan hasrat pengakuan dalam lingkungan sosial), kontrol (keinginan mempengaruhi, struktur, dan tanggung jawab) dan afeksi (keinginan berhubungan, kehangatan, dan dukungan) (Schutz dalam Thompson, 2000).

Orang tua merujuk pada figur otoritas, yakni ayah dan ibu (KBBI, 1996). Orang tua (*parent*) merujuk pada subjek yang melakukan aktivitas pengasuhan (*parenting*). Pengasuhan (*parenting*) merupakan proses mengembangkan/memajukan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial dan intelektual anak mulai dari masa bayi hingga fase kanak-kanak. Pengasuhan merujuk pula pada aktivitas pemeliharaan daripada relasi yang bersifat biologis/fisik (Martin, 2010).

Dalam KBBI (1996) kata ‘anak’ mengandung pengertian manusia yang masih kecil. Anak dalam bahasa Inggris ‘*child*’ dicitakan sebagai orang anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan; seorang individu diantara kelahiran dan masa pubertas atau seorang individu yang berada diantara masa pertumbuhan dan masa pubertas (Chaplin, 2006). Anak juga menggambarkan sebuah relasi dengan orang tua atau figur otoritas, atau menandakan anggota kelompok dari sebuah keluarga, suku, atau agama (American Heritage Dictionary, 2010). Sementara Desmita (2009) mengklasifikasikan usia anak berada pada rentang 6 – 12 tahun atau disebut juga dengan anak usia SD.

Dengan demikian, definisi relasi orang tua – anak adalah suatu hubungan antara orang tua sebagai figur otoritas dan anak yang menjadi anggota dari figur otoritas tersebut yang dilakukan dalam aktivitas sehari selama proses pengasuhan, dimana relasi terdapat kepuasan, komunikasi, dan harapan akan perilaku berdasarkan pengalaman diantara keduanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak.

2. Aspek-Aspek Relasi Orang Tua – Anak

Dari kebanyakan bentuk relasi orang yang berbeda-beda sepanjang rentang kehidupan, relasi antara orang tua dan anak adalah salah satu diantaranya yang paling penting. Relasi orang tua – anak terdiri atas kombinasi berbagai tingkah laku, perasaan, dan harapan yang unik pada orang tua dan anak (Linwood, 2010).

Adapun model relasi orang tua-anak yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Marcia D Dixson, Suze Fair, dan Emily Bermes. Dixson dkk mengembangkan suatu model relasi orang tua anak yang

didasarkan pada teori skema kognitif atau *Cognitive Valence Theory* (CVT) dari Peter A Andersen (Dixson, 2001; Andersen, 1993).

Skema kognitif (*Cognitive Schema*) merupakan satu organisasi perseptual dari pengalaman masa lalu beserta kaitannya dengan pengalaman masa kini dan di masa yang akan datang (Chaplin, 2006). Skema kognitif merupakan konsep yang diterima secara luas di kalangan ilmuwan sosial bahwa manusia mengembangkan sejumlah harapan tentang tingkah laku sosialnya dengan yang lain. Harapan-harapan ini sering biasa muncul dalam komunikasi sehari-hari dalam menjalin relasi (Dixson, 2001).

Dixson mengembangkan sebuah konsep yang bisa menjelaskan bagaimana norma (aturan) relasi orang tua-anak yang dibentuk dari konsep skema relasional (*relational schemata*). Skema ini memberikan saling pengaruh dengan interpretasi dan definisi yang digunakan untuk memahami relasi interpersonal mereka. Wilmot dan Baxter (dalam Anderson, 1993) mengadakan sebuah studi entografi yang menunjukkan individu bisa memberikan label bahasa alami untuk mendefinisikan relasi. Ini memberikan kesan bahwa skema relasional ini ada dalam area kognisi. Studi ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengatribusi (menyifati) setiap tingkah pada label-label yang berbeda. Sebagai contoh, orang tua harus dapat dipercaya, perhatian, dan terbuka. Wilmot dan Baxter (dalam Anderson, 1993) mendefinisikan perbedaan level pertemanan, tetapi level keterbukaan mereka indikasikan juga harus terdapat di dalam anggota keluarga. Setiap individu anak mengetahui skema relasioanal dalam relasinya dan

mempunyai harapan-harapan (*expectations*) tentang siapa orang tua dan bagaimana setiap orang tua diharapkan berperilaku.

Anak-anak telah mencoba memahami relasi orang tua-anak dalam segala usia dihubungkan dengan perubahan sejak waktu dimulai. Para ilmuwan sosial banyak meneliti banyak aspek relasi orang tua-anak mulai dari pengaruhnya terhadap perkembangan anak, ketergantungan (*interdependence*) dan kontrol sampai pada hal yang spesifik bagaimana komunikasi keluarga berpengaruh terhadap anak sehingga orang tua-anak mendapatkan kepuasan dalam menjalin relasi. Orang tua-anak mengembangkan harapan-harapan di masa depan berdasarkan pengalaman masa lalunya (Dixson dkk, 2001).

Secara umum relasi orang tua anak yang dikemukakan oleh Dixson adalah terdiri dari 3 aspek yaitu: kepuasan terhadap kehidupan keluarga (*satisfaction with family life*), komunikasi keluarga (*family communication*), dan harapan dan pengalaman orang tua-anak (*expectations & experiences*). Ketiga aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a) Kepuasan akan Kehidupan Keluarga

Kepuasan (*satisfaction*) adalah satu keadaan senang dan sejahtera karena seseorang telah mencapai tujuan dan kesejahteraan. Kepuasan adalah suatu perasaan yang menyertai seseorang setelah ia memuaskan suatu motif atau dorongan (Chaplin, 2006). Kepuasan hidup didefinisikan sebagai perasaan nyaman dalam kehidupan seseorang di lingkungan sekitarnya (Young & Miller dalam Dixson, 2001).

Jadi, yang dimaksud dengan kepuasan anak dalam kehidupan keluarga adalah anak merasakan kenyamanan dalam suasana keluarga yang dialaminya selama di rumah. Kepuasan ini dapat dirasakan dalam keseharian ketika anak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua (Dixson, 2001)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sokol Katz & Dunham (Dixson, 2001), struktur kehidupan keluarga seorang remaja kualitas keterikatan/kelekatan (*attachment*) berpengaruh langsung terhadap penyimpangan perilaku pada anak, khususnya mempengaruhi persepsi anak akan kualitas komunikasi dan kemampuan keluarga dalam mengekspresikan diri. Koneksi atau keterikatan keluarga bisa jadi telah hilang dalam struktur keluarga pada anak remaja yang tidak merasakan kepuasan.

Kepuasan anak juga secara langsung berkaitan dengan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi keluarga (Dixson, 2001). White (dalam Dixson, 2001) mengatakan kemampuan adaptasi keluarga dapat menciptakan sebuah lingkungan dimana anak diizinkan untuk bereksplorasi mengembangkan sudut pandangnya, yang suatu saat diaplikasikan dalam pengalaman mereka yang secara potensial berpengaruh terhadap peran anak dalam keluarga. Dalam penelitian Dixson, model relasi juga merupakan aplikasi konsep adaptabilitas dan fleksibilitas secara langsung dalam komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak.

Kemampuan keluarga dalam beradaptasi juga berpengaruh pada perilaku dimunculkan (positif dan negatif dalam lingkungan) pada anak yang hal ini dipandang berkaitan secara langsung dengan tingkat kepuasan anak dalam kehidupan keluarga (Henry dalam Dixson, 2001). Dalam penelitian White

(Dixson, 2001), bahwa remaja yang berada dalam keluarga yang dapat beradaptasi dengan baik ditunjukkan dengan membolehkan untuk mengembangkan pengalaman interaksi peran dan peraturan yang beragam. Hal ini secara langsung mempengaruhi persepsi akan sumber otoritas moral dalam kehidupan mereka

Kepuasan yang dirasakan anak terhadap orang tua akan mempengaruhi tingkah laku anak terhadap orang tua dan juga lingkungan. Anak yang merasa puas terhadap orang tuanya akan menjalin relasi yang harmonis. Dia akan berusaha mengikuti harapan-harapan yang diinginkan orang tua darinya. Sebaliknya jika anak merasa tidak mendapatkan kepuasan, dia akan cenderung menentang dan tidak menaati aturan.

Indikator kepuasan anak terhadap pengasuhan orang tua ditunjukkan dengan rasa senang, aman dan bahagia anak ketika berkumpul bersama orang tua; menerima kehadiran orang tua, dan menerima saran-saran dan harapan orang tuanya. Dengan demikian, kepuasan anak terhadap pengasuhan orang tua adalah mengarah pada ketaatan anak pada orang tuanya. Inilah yang menjadi dasar bagi anak untuk menaati otoritas lain selain orang tuanya, yakni guru di sekolah atau di madrasah.

b) Komunikasi Keluarga

Komunikasi adalah suatu proses transmisi atau penerimaan tanda, sinyal atau pesan (Chaplin, 2006). Komunikasi tidak hanya terbatas dalam bentuk kata-kata. Komunikasi adalah ekspresi dari sebuah kesatuan yang sangat kompleks: bahasa tubuh, senyuman, peluk kasih, ciuman sayang, dan kata-kata. Seni mendengarkan, membutuhkan totalitas perhatian dan keinginan mendengarkan,

hingga pendengar dapat memahami sepenuhnya kompleksitas emosi dan pikiran orang yang sedang berbicara. Komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga pun dapat membantu anak meningkatkan persepsi akan kepentingan keberadaannya. (Wangsa, 2010). Tanpa dialog dan aktivitas ini terlaksana menjadi kebiasaan yang kuat akan menentukan bagaimana interaksi relasional berkembang (Burgoon, Newton, Walther, & Baesler dalam Dixson, 2001).

Komunikasi keluarga menurut Dixson adalah dialog yang terjalin antara orang tua dan anak. Komunikasi yang dimaksud adalah lebih mengarah kepada komunikasi dua arah. Ketika orang tua dan anak remaja berinteraksi, terlihat sebuah corak komunikasi keluarga yang menciptakan kepuasan remaja yang lebih tinggi. Ucapan-ucapan menyenangkan, berorientasi pada dialog, dan bersifat terbuka merupakan gambaran corak komunikasi keluarga yang memuaskan anak (Dixson, 2001). Fitzpatrick & Marshall (dalam Dixson, 2001) mengelompokkan komunikasi keluarga dua macam, yakni yang berorientasi konformitas (yang mengandalkan power orang tua untuk memperoleh persetujuan anak) atau yang berorientasi dialog (yang diartikan dengan penerimaan orang tua dalam komunikasi dan merubah ide). Dalam penelitian Dixson sebelumnya mengindikasikan keluarga yang berorientasi dialog lebih disukai dimana orang tua dan anak memiliki relasi yang baik dan mempertemukan harapan relasional anak. Penelitian Henry (dalam Dixson, 2001) melaporkan bahwa anak remaja merasa lebih puas dalam kehidupan keluarga dimana orang tua menggunakan perilaku pengasuhan yang mendukung. Perilaku pengasuhan yang mendukung ditunjukkan dengan kata-kata yang membesarkan hati anak, pujian, dan juga afeksi fisik.

Kepuasan anak juga akan didapatkan dari orang tua yang mengajak anaknya dalam proses membuat keputusan, yang sering terlibat dalam komunikasi keluarga yang terbuka, dan menjaga kesadaran akan pentingnya interaksi rutin setiap hari sehingga membuat anak merasakan kepuasan dalam kehidupan keluar dengan tingkatan yang tinggi (Dixson, 2001).

Komunikasi keluarga merupakan kunci puas atau tidak puasnya anak terhadap orang tua (Dixson, 2001). Spencer (dalam Dixson, 2001) mengklaim interaksi yang biasa terjadi dalam keluarga mampu meregulasi dinamika penting seperti keintiman, status, privasi, dan identitas. Hal ini bisa terjadi melalui komunikasi rutin dimana anak mulai memahami perannya di dalam keluarga. Young & Miller (dalam Dixson, 2001) menyatakan persepsi remaja tentang bagaimana perasaan orang tua terhadap dirinya merupakan faktor penting yang berkaitan dengan seluruh kepuasan hidupnya.

Dalam komunikasi harus melibatkan adaptabilitas dan fleksibilitas. Konsep fleksibilitas keluarga merupakan konsep yang sudah diterapkan oleh Erikson. Erikson (dalam Dixson, 2001), mengatakan orang muda akan merasa bahwa lingkungan telah mencoba mencabutnya secara radikal dari semua bentuk ekspresi yang membolehkannya untuk berkembang dan berintegrasi dengan tahapan perkembangan berikutnya. Kebutuhan akan fleksibilitas keluarga sangat besar ketika anak merasa tertekan dan mendapatkan tantangan.

Proses komunikasi antara orang tua dengan anak sangat membantu anak memahami dirinya sendiri, perasaannya, pikirannya, pendapatnya dan keinginan-keinginannya. Anak dapat mengidentifikasi perasaannya secara tepat sehingga

membantunya untuk mengenali perasaan yang sama pada orang lain. Lama kelamaan, semakin anak terlatih dalam mengenali emosi, tumbuh keyakinan dan kontrol diri terhadap perasaannya sendiri (Nay, 2010).

Bila anak berpikir bahwa orang tua tidak mau mendengar atau mengerti apa yang mereka sampaikan, biasanya mereka akan berhenti berbicara kepada orang tua. Anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya biasanya berpaling ke luar dan hal ini bisa membawa dampak negatif terhadap mereka. Kemungkinan mereka akan menarik diri dan menerapkan perilaku yang merusak. Anak-anak akan berkomunikasi melalui perilaku mereka. Anak-anak tidak selalu mengetahui bagaimana menerjemahkan perasaan mereka ke dalam kata-kata. Mereka bersikap sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Untuk bisa lebih memahami perasaan mereka, orang tua tidak saja harus mempertimbangkan apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang mereka pebuat.

Komunikasi yang sebaiknya dibiasakan adalah komunikasi dua arah. Langkah pertama dalam menjalin komunikasi dua arah dengan anak adalah dengan mengamati perilaku mereka dan memahami perasaan di balik perilaku mereka.

Penting sekali untuk membiarkan anak menyatakan pandangannya, perasaannya, dan gagasannya. Sebaiknya orang tua selalu mendengarkan secara aktif ; memberikan jawaban yang bersifat terbuka ; menggunakan kata 'saya' lebih baik daripada 'kamu' ; dan menghormati hak pribadi anak (P. Hopson & S.Hopson, 2002)

Montgomery (dalam Dixson, 1991) berpendapat komunikasi yang baik dianggap memiliki hubungan yang positif terhadap kebahagiaan dan kepuasan partner dalam relasinya. Dixson (1991) berpendapat komunikasi orang tua-anak dapat memberi pengaruh sangat positif atau sebaliknya bagi anak.

c) **Harapan Orang Tua – Anak**

Adapun definisi ekspektasi sering tidak bisa didefinisikan karena pemahaman intuitif akan maknanya, biasanya lebih kepada sebuah pola abadi dari antisipasi tingkah laku yang digeneralisasi atau pada orang yang spesifik (Burgoon & Walther, 1990).

Ekspektasi merupakan keadaan antisipasi, sikap emosional dan menunggu dengan waspada. Sedangkan *experience* merupakan suatu kejadian yang telah dialami (Chaplin, 2006). Harapan-harapan orang tua dan anak mencakup masing-masing harus mencakup definisi general untuk ‘orang tua’ dan ‘anak’ dan harapan khusus individu yang menjadi anggota keluarga.

Relasi orang tua-anak menciptakan harapan-harapan anak dan kepercayaan anak mengenai relasi, demikian juga membuat sebuah model. Model relasi ini dapat berubah sehingga mengantarkan anak pada relasi yang berikutnya. Terlebih lagi dalam masa remaja, anak berusaha keras untuk menggabungkan cara yang telah mereka pelajari dalam membangun relasi dengan cara teman-teman sebayanya yang boleh jadi mendekati perkembangan relasi. Hal ini menciptakan harapan-harapan baru akan perilaku orang tua di masa mendatang (Montemayor dalam Dixson, 2001).

Dixson (2001) berpendapat relasi orang tua – anak dapat berubah karena adanya pemungisian sistem orang tua – anak untuk bisa beradaptasi menerima input baru dari lingkungan. Model relasi orang tua-anak yang adaptabilitas dan fleksibilitas inilah yang menentukan kepuasan atau tidaknya pada anak. Penelitian Hamill (Dixson, 2001) menunjukkan remaja lebih mandiri untuk menunjukkan keinginan secara terbuka bernegosiasi dan berkompromi dengan orang tua sebagai bentuk model relasi yang adaptif dan berubah.

Berdasarkan penelitian Dixson (2001), aktivitas yang diharapkan dilakukan bersama oleh anak dan orang tua adalah bepergian dalam rangka liburan atau kegiatan sosial, makan, berbicara; kegiatan rekreasi, meluangkan waktu untuk berkumpul, menghormati, dan saling menolong. Adapun yang diharapkan anak dari orang tuanya adalah perhatian terhadap mereka; mencintai dan menghormati mereka; membelikan mereka sesuatu; meluangkan waktu untuk memperhatikan mereka; membawa mereka ke suatu tempat, dan membersihkan tubuh mereka. Sedangkan yang diharapkan orang tua dari anak-anaknya adalah mengerjakan tugas-tugas; mencintai dan menghormati; mendengarkan; menolong; menaati ; dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

Selanjutnya Dixson (2001) mengemukakan respon perasaan anak dan orang tua akan harapan mereka dari penelitian yang dilakukannya yaitu mencintai dan menghormati; sedih, takut, dan negatif; terbuka dan percaya; bahagia; memahami; dan bersahabat. Kemudian respon akan aturan yang harus diikuti antara anak dan orang tua adalah menyenangkan (tidak memukul, bertengkar, dan sumpah

serapah); menaati peraturan dan melakukan tugas-tugas; berbicara dan mendengarkan; dan jujur.

3. Faktor yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua – Anak

Linwood (2010) berpendapat kualitas relasi orang tua – anak dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu usia, pengalaman, dan kepercayaan diri orang tua; stabilitas pernikahan orang tua; dan kesamaan karakteristik unik anak dengan orang tua. Kepercayaan diri orang tua adalah sebuah indikator penting dari kompetensi orang tua. Disamping itu, orang tua yang telah berpengalaman dengan anak sebelumnya, sekalipun ada sibling diantara anak-anaknya, karir, dan anak sebelumnya mampu mengatasi anaknya dengan baik. Karakteristik dapat mempengaruhi relasi orang tua-anak dalam sebuah keluarga termasuk penampilan fisik anak, jenis kelamin, dan temperamen.

Relasi orang tua-anak model Dixson ini didasarkan pada teori kognitif valensi Anderson. Teori Anderson mengalami evolusi yang krusial mengenai skema relasional, terutama dalam perkembangan pengetahuan relasional (*relational knowledge*). Anderson (1993) meyakini sedikitnya enam hal yang mempengaruhi perbedaan yang ada pada skema relasional dan pengetahuan relasional.

- a) **Norma-norma budaya.** Setiap kultur mendefinisikan aturan keluarga dan ikatan keluarga memerintah tingkah laku setiap individu dalam kelompok. Level keakraban dan saling mengenal tidak paralel. Keakraban menentukan pemahaman mendalam terhadap element-element kultur keluarga. Penetapan dan pemberlakuan aturan untuk tiap kelompok benar-benar dikeluarkan.

Aturan ini memerintahkan anak untuk kapan, dimana dan bagaimana berdialog satu sama lain (Wood, 2002).

- b) **Media massa** yang memberikan model bagi relasi. Media adalah model dan refleksi relasi keluarga. Pada kultur Amerika, televisi memberikan prototype keluarga, peran gender dan informasi yang ditiru anak dan dimasukkan ke dalam tingkah lakunya. Televisi adalah satu institusi budaya yang sangat kuat. Banyak orang yang memiliki televisi daripada pipa air di rumah. Hanya dengan keberadaannya di rumah, televisi memiliki kekuatan simbolik yang luar biasa (Press, 1991).
- c) **Informasi dari pertemuan sebelumnya** menciptakan skema di pertemuan mendatang. Individu memunculkan harapan-harapan mereka pada pertemuan di masa depan berdasarkan pada tipe interaksi yang telah mereka lakukan di masa lalu (Anderson, 1993). Umpamanya, saat orangtua berteriak pada anak untuk membawa makanan di luar dapur, bahwa aturan menjadi sebuah pengharapan untuk orang tua dan anak.
- d) Informasi dari point c memberikan informasi tentang bagaimana relasi diperkirakan terbentuk (**dugaan/harapan**). Kemudian, dialog dengan teman-teman tentang relasinya dengan orang tuanya akan mempengaruhi bagaimana setiap pandangan individu mengenai orang tua-anak.
- e) Dengan mengobservasi tingkah laku teman-teman, setiap individu membentuk **prototype** tingkah laku yang diharapkan.
- f) Penelitian menunjukan bahwa **pengetahuan** tentang relasi berkembang, dianalisis, dan berubah seiring waktu. Pengetahuan orang tua dan anak dan

reaksi terhadap interaksi diantara keduanya terbentuk sebagai cerminan (*reflect*) terhadap perubahan. Ini tidak hanya perubahan itu sendiri, tetapi pemrosesan implikasi dari perubahan bentuk skema relasi.

B. Kedisiplinan

1. Pengertian dan Fungsi Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata ‘disiplin’ yang ditambahkan imbuhan dan akhiran ke-an. Kedisiplinan menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan segala hal sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya.

Disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Sekarang kata ‘disiplin’ mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib (Starawaji, 2009).

Chaplin (2006) mengartikan disiplin dengan beberapa definisi, dua diantaranya adalah sebagai hukuman dan kontrol penguasaan diri dengan tujuan menahan impuls yang tidak diinginkan atau untuk mengecek kebiasaan. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan kepada anak-anak perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya untuk memberitahukan pada anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan standar-standar ini (Hurlock, 1980). Disiplin juga mengacu pada instruksi

yang sistematis diberikan kepada murid dengan tujuan mengajarkan seseorang untuk mengikuti peraturan tertentu mengikuti instruksi (Anonim, 2010).

Disiplin anak adalah seperangkat aturan, hadiah, dan hukuman yang diberlakukan untuk mengajarkan kontrol diri, meningkatkan tingkah laku yang diinginkan dan mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan pada anak. Pada umumnya, disiplin mengacu pada pemberian instruksi sistematis untuk disiplin. Disiplin sama dengan menginstruksikan seseorang untuk mengikuti sejumlah peraturan mengenai perilaku. Adapun tujuan dari disiplin anak adalah untuk mengembangkan kebiasaan sosial pada anak, tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan *judgement* dan moral sehingga anak akan dapat mengembangkan dan memelihara disiplin diri dalam seluruh kehidupannya (Anonim, 2010).

Kedisiplinan dalam KBBI (1996) berarti menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku. Darmadihardja (dalam Widaningsih 2005) mengemukakan kedisiplinan adalah sikap mental seseorang dalam menaati, mematuhi dan melaksanakan peraturan dan norma yang berlaku untuk melaksanakan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan demikian yang dimaksud kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan anak atau santri dalam mengikuti peraturan yang ditetapkan pada saat kegiatan belajar mengajar sehingga anak akan mendapatkan konsekuensi dari perilakunya, yaitu hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

b. Fungsi Kedisiplinan

Ibung (2009) mengemukakan fungsi kedisiplinan bagi anak adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Melalui kedisiplinan anak belajar berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan. Selanjutnya hal ini akan menentukan posisi mereka dalam lingkungan tersebut.
- 2) Memberikan rasa aman pada anak. Adanya kedisiplinan yang jelas akan memudahkan anak beradaptasi dengan lingkungannya dan selanjutnya membuat anak merasa aman.
- 3) Anak dapat terhindar dari rasa bersalah dan malu akibat melakukan kesalahan dalam berperilaku di lingkungannya.
- 4) Memotivasi anak berbuat baik, terutama berperilaku sesuai dengan harapan lingkungannya.
- 5) Memperkaya kepribadian anak dan menjadi pendorong bagi anak untuk peka terhadap keinginan lingkungan dan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Selain itu, kedisiplinan juga akan mengembangkan hati nurani anak.

2. Jenis-Jenis Penerapan Kedisiplinan

Hurlock (1980) mengemukakan ada tiga macam disiplin yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak, yaitu otoriter, lemah, dan demokratis. Sementara Matseke (2008) menambahkan satu macam, yaitu permisif. Keempat jenis disiplin ini muncul dalam pola pengasuhan yang dikembangkan orang tua dalam

mengasuh anaknya. Di sekolah guru pun mengembangkan jenis disiplin ini saat berinteraksi dengan anak didiknya.

a) Disiplin Otoriter

Merupakan bentuk disiplin tradisional orang tua dan pengasuh lain menetapkan peraturan-peraturan dan memberitahukan bahwa ia harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Tidak ada usaha untuk menjelaskan pada anak mengapa ia harus patuh dan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat tentang adil /tidaknya peraturan atau apakah masuk akal/tidaknyanya. Jenis disiplin seperti ini tidak diberi hadiah jika anak melakukan hal-hal yang baik.

Berdasarkan Badenhosrst (dalam Matseke, 2008), pada kedisiplinan jenis ini, pendidik berperan secara personal dan memainkan peran secara langsung. Pendidik tertarik terutama dalam melengkapi tugas-tugas dan prestasi belajar siswa. Partisipasi siswa di kelas terbatas pada mendengarkan dan mengerjakan. Manajemen jenis ini berorientasi tugas dan terlalu menekan situasi kelas. Gaya pendidik ini negatif untuk mendisiplinkan siswa. Dalam hal ini, iklim kelas memiliki ciri kompetisi, kemalasan, dan kurang disiplin, menekan berpikir kreatif, dan siswa belajar sebuah disiplin yang negatif dari pendidik. Edward dan Watts (dalam Matseke, 2008), juga menyatakan pendidik otoriter menggunakan paksaan daripada mencoba memotivasi siswa untuk melakukan tugas dan mereka menghukum siapa yang menolak mengikuti. Reaksi siswa biasanya takut mengajukan permintaan, berkomentar, dan menegur pendidik.

b) Disiplin Lemah (*leissez-faire*)

Jenis disiplin ini berkembang sebagai proses terhadap disiplin otoriter yang dialami orang dewasa pada masa kanak-kanak. Yang mendasari diberlakukannya disiplin yang lemah adalah pemikiran bahwa melalui akibat dari perbuatannya sendiri anak akan belajar bagaimana berperilaku secara sosial. Jenis disiplin ini tidak menetapkan hukuman kepada anak jika melakukan pelanggaran dan juga tidak diberi hadiah jika berlaku baik.

Pendidik dengan gaya ini menempatkan sedikit tuntutan atau kontrol pada siswa. Dia berusaha maksimal untuk tidak melukai perasaan dan sulit untuk berkata “tidak ” kepada siswa dalam menjalankan peraturan (Matseke, 2008). Dia lebih memperhatikan pada kesehatan emosional siswa daripada mengontrol kelas. McPhillimy (dalam Matseke, 2008) menjelaskan kebanyakan pendidik seperti ini bersahabat dan bersantai dengan siswa. Jenis relasi ini dapat menentukan siswa menjadi lebih familiar, merasakan waktu yang menyenangkan bersama pendidik sebagai sebuah kelompok. Menurut Badenhorst (dalam Matseke, 2008), tipe manajemen ini dapat menciptakan masalah bagi pelaku kedisiplinan di sekolah karena kurang langsung dan kepemimpinan dari pendidik yang dapat menghalangi efektivitas kegiatan belajar mengajar.

c) Disiplin yang permisif (*serba boleh*)

Orang tua yang menerapkan jenis kedisiplinan ini cenderung serba membolehkan anak melakukan keinginan-keinginannya tanpa melihat apakah keinginannya itu sesuai dengan lingkungan atau sebaliknya. Aturan yang diterapkan sangat longgar bahkan sama sekali tidak ada peraturan.

Berdasarkan Edwards dan Watts (dalam Matseke, 2008), pendidik yang permisif tidak efektif ketika bekerjasama dengan siswa. Mereka gagal menerapkan bagaimana peraturan di kelas. Kebutuhan siswa untuk mengembangkan *self discipline* menjadi tidak penting bagi pendidik macam ini. Bahkan, mereka mengizinkan siswa untuk berperilaku seperti yang diinginkannya. Akhirnya suasana belajar menjadi kacau dan miskin pembelajaran. Pendidik jenis ini tidak memberikan petunjuk akan tujuan yang dicari oleh siswa daripada menolong mereka untuk membiasakan lebih bertanggungjawab.

d) Disiplin Demokratis

Jenis disiplin yang menekankan pada hak anak untuk mengetahui alasan peraturan dibuat dan memperoleh kesempatan mengemukakan pendapat jika dianggap tidak adil. Jenis hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan 'kejahatan' yang dilakukan. Dalam jenis disiplin ini, tidak berlaku lagi hukuman yang bersifat fisik jika pelanggaran dilakukan dan ada hadiah yang bersifat pujian jika anak melakukan perbuatan baik.

Ayers & Gray (dalam Matseke, 2008) mengemukakan sebuah bukti dari metode ini dapat membuat siswa menjadi terlibat secara aktif dalam membuat keputusan dan membantu manajemen kelas sehingga membuat sekolah lebih baik.

Pendekatan ini memberikan pilihan pada siswa dan memberikan masukan dalam membuat keputusan. Menurut Dreikurs (dalam Matseke, 2008) siswa memilih berperilaku melanggar untuk mendapatkan perhatian lebih, memperoleh

kekuasaan, mencoba melawan, atau untuk menghindari kegagalan. Maksudnya adalah untuk mempertinggi kesadaran siswa akan motivasi perilaku yang tidak sesuai. Porteus dan Vally (dalam Matseke, 2008) menyatakan disiplin demokratis di kelas meletakkan penentuan khusus dalam proses peraturan dibuat. Pendidik memfasilitasi proses partisipasi siswa dan orang tua untuk menerapkan “aturan main peraturan” dan konsekuensi dari baik dan buruk tingkah laku. Ayers dan Gray (dalam Matseke, 2008) menetapkan pendekatan ini berdasarkan ide bahwa siswa memiliki sebuah kebutuhan dasar akan rasa keterikatan (*attachment*) dan sosial. Siswa tidak mengetahui bagaimana seharusnya mencapai tujuannya dalam sebuah kelompok atau kelas. Kadang-kadang mereka mengikuti tujuan yang salah. Pendidik harus berusaha membantu siswa mencapai tujuan keterikatan dan rasa memiliki. Pendekatan yang paling baik adalah menciptakan sebuah kelas yang demokratis untuk mengoreksi tujuan yang salah dan menunjukkan yang benar pada siswa secara langsung.

Menurut Ayers and Gray (dalam Matseke, 2008), pendidik demokratis membantu siswa mengembangkan disiplin diri (*self discipline*) dan motivasi diri (*self motivation*). Pendidik memberikan petunjuk yang jelas dan tegas tapi tidak membuat siswa memberontak. Siswa diperbolehkan berpartisipasi membuat keputusan tentang apa yang dipelajari seperti halnya dalam memformulasikan peraturan (Edwards and Watts, dalam Mastseke, 2008). Pendidik demokratis membantu siswa memahami pembuatan keputusan yang benar-benar bertanggung jawab. Siswa diberikan kebebasan, tetapi mereka diharapkan bertanggungjawab atas perilaku mereka.

3. Unsur-Unsur Pembentuk Kedisiplinan

Kedisiplinan memiliki keterkaitan dengan konsep kontrol diri. Untuk bisa berperilaku disiplin, anak harus mampu mengembangkan kontrol diri yang baik. Liebert (1981) berpendapat bahwa kontrol diri terdiri atas dua aspek, yaitu penundaan terhadap pemuasan keinginan-keinginan sesaat (*delay of gratification*); dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku yang tampak memudahkan (*resistance of temptation*). Usaha untuk menunda pemuasan ini, menurut Liebert meliputi dua langkah, yaitu keputusan awal untuk menunda dan mempertahankan keputusan tersebut. Usaha untuk menahan diri dari tindakan yang memudahkan dilakukan karena individu meyakini bahwa perbuatan yang memudahkan itu sebetulnya merugikan, misalnya tindakan menahan diri dari melanggar norma sosial. Kesenangan yang didapatkan dari tindakan melanggar norma sosial hanya sesaat, dan selanjutnya individu akan merasakan kerugian yang begitu besar.

Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut *disiplin siswa*. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut *disiplin sekolah*. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah (Sudrajat, 2008).

Hurlock (1980) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam kedisiplinan anak, yaitu a) peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi penilaian yang

baik, b) hukuman bagi pelanggaran peraturan, dan c) hadiah untuk perilaku yang baik.

Kedisiplinan pada anak seperti halnya kedisiplinan pada umumnya mempunyai tingkatan. Kedisiplinan pada anak dapat dibedakan menjadi kedisiplinan tinggi dan kedisiplinan rendah. Sebagaimana Sudrajat (2008) mengemukakan bahwa sebutan orang yang memiliki kedisiplinan tinggi biasanya tertuju kepada orang yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan sejenisnya. Sebaliknya, sebutan orang yang kurang disiplin biasanya ditujukan kepada orang yang kurang atau tidak dapat menaati peraturan dan ketentuan berlaku, baik yang bersumber dari masyarakat (konvensi-informal), pemerintah atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu (organisasional-formal).

Kedisiplinan memiliki empat unsur, yaitu : peraturan, hukuman penghargaan, dan konsistensi. Peraturan berfungsi untuk mendidik dan mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman berfungsi untuk mencegah berulangnya tindakan yang tidak diinginkan, mendidik dan menguatkan motivasi anak. Penghargaan berfungsi memperkuat motivasi anak untuk mengulangi tindakan yang diharapkan dan memperkuat perilaku yang disetujui. Konsistensi berfungsi untuk mendidik, memiliki motivasi yang kuat, dan mempertinggi penghargaan anak terhadap peraturan dan otoritas (Ibung, 2009).

Selain itu, Prijodarminto (dalam Atifah, 2006) menyatakan unsur-unsur kedisiplinan meliputi tiga hal yaitu: a) sikap mental (*mental attitude*) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan,

pengendalian pikiran dan pengendalian watak; b) pemahaman yang baik mengenai sistem peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan. Norma, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan; c) sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib.

Kedisiplinan itu lahir dan berkembang dari sikap seseorang di dalam sistem nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakat. Terdapat unsur pokok yang membentuk disiplin, pertama sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Sikap atau *attitude* tadi merupakan unsur yang hidup di dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya, dapat berupa tingkah laku atau pemikiran. Sedangkan sistem nilai budaya merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman dan penuntun bagi kelakuan manusia. Perpaduan antara sikap dengan sistem nilai budaya yang menjadi pengarah dan pedoman tadi mewujudkan sikap mental berupa perbuatan atau tingkah laku. Unsur tersebut membentuk suatu pola kepribadian yang menunjukkan perilaku disiplin atau tidak disiplin (Atifah, 2006).

4. Aspek Kedisiplinan

Lange (2005) berpendapat siswa perlu merasakan keterhubungan dengan kelas mereka. Selain itu menurut Charles (dalam Lange 2005) guru juga harus

membangun relasi yang baik, misalnya dengan menciptakan iklim yang mendukung, bermartabat, menghormati dan membesarkan hati anak.

Dalam lingkungan madrasah, santri mengikuti tata tertib madrasah yang akan menuntut tingkah laku mereka selama berada dalam lingkungan sekolah. Dengan adanya tata tertib madrasah yang berfungsi sebagai disiplin sekolah, santri dilatih untuk mengetahui mana perbuatan yang baik atau yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang dilarang..

Namun dengan kedisiplinan yang bersifat ketat ketentuan akan mematikan daya kreativitas anak, sehingga dia hanya berbuat apabila diperintah. kedisiplinan itu sendiri hendaknya memberikan manfaat bagi individu demi lancarnya pendidikan di sekolah agar pergaulan santri dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kesan yang buruk terhadapnya.

Hurlock (1973) mengemukakan peraturan sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membentuk perkembangan anak dalam mengikuti kedisiplinan di sekolah, adapun fungsinya adalah:

- a) Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan kepada anak untuk berperilaku yang disetujui oleh anggota kelompok, misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi bantuan dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, dengan menyerahkan sekolah yang dibuat merupakan satu-satunya cara yang dapat diterima guru di sekolah dalam nilai prestasinya.
- b) Peraturan mengembangkan perilaku yang tidak diinginkan, misalnya tidak seorang pun siswa mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin dan

sepengetahuan dari pemiliknya, dari sini santri akan dikenakan saksi bila melakukannya dan hal tersebut merugikan diri sendiri dalam pergaulan sekolah.

Salah satu unsur pokok yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan di madrasah adalah upaya madrasah menjadikan santri berkepribadian muslim, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya adalah kemampuan mengikuti peraturan yang ditetapkan di madrasah dimana peraturan ini dikembangkan dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terhadap proses pembelajaran karena tanpa adanya kesadaran pribadi dalam melaksanakan aturan yang telah dilaksanakan maka pendidikan tidak mungkin dapat mencapai target yang maksimal.

Sutisna dalam Widaningsih (2005) mengemukakan kedisiplinan siswa dapat dilihat dari beberapa indikator penting, yaitu: kehadiran yang baik; pemberitahuan jika tidak hadir; ketepatan dalam waktu; kerjasama dengan guru dan teman; dan sopan santun. Indikator ini telah menunjukkan bahwa siswa merupakan pribadi yang terbaik.

Dalam hal ini, Fraznier (dalam Widaningsih, 2005) mengatakan bahwa kedisiplinan siswa ditunjukkan dengan hasil tes-tes dengan baik, mengerjakan pekerjaan rumah, dan melengkapi tugas. Dalam mengikuti pembelajaran, santri harus hadir tepat waktu, baik datang tepat waktu maupun pulang tepat waktu. Kehadiran santri tepat pada waktunya merupakan ciri bahwa siswa tersebut mempunyai disiplin dalam belajar (Widaningsih, 2005). Dengan hadir tepat

waktu, mereka akan memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada penjelasan materi dari guru yang tertinggal. Begitu juga sebaliknya, jika siswa pulang tepat waktunya, maka tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik.

Menurut Arikunto (dalam Budiman, 2010) dalam penelitian mengenai kedisiplinannya membagi tiga macam indikator kedisiplinan, yaitu: a) perilaku kedisiplinan di dalam kelas; b) perilaku kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah; dan c) perilaku kedisiplinan di rumah.

Tu'u (dalam Budiman, 2010) dalam penelitian mengenai kedisiplinan sekolah mengemukakan indikator yang menunjukkan ketaatan siswa terhadap peraturan sekolah adalah meliputi: dapat mengatur waktu belajar di rumah; rajin dan teratur belajar; perhatian yang baik saat belajar di kelas; dan ketertiban diri saat belajar di kelas. Sedangkan menurut Syafrudin (dalam Budiman, 2010) membagi indikator kedisiplinan menjadi empat macam, yaitu: a) ketaatan terhadap waktu belajar; b) ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran; c) ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar; dan d) ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang.

Lange (2005) mengemukakan peraturan dan prosedur sekolah harus memiliki konsekuensi dan bermakna bagi siswa. Konsekuensi positif dan negatif sangat penting bagi suasana kelas. Menurut Lange (2005), kedisiplinan siswa di sekolah dapat terlihat dalam beberapa aspek berikut, yaitu: menghormati orang lain, menjaga fasilitas sekolah, menyenangkan orang lain, menjadi pribadi yang terbaik, melengkapi dan mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti prosedur kelas, dan mendengarkan secara aktif.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan aspek-aspek kedisiplinan para santri MD Al-Muhajirin Cipadung dalam penelitian ini didasarkan kepada konsep Lange (2005), yaitu sebagai berikut:

- a) **Menghormati orang lain.** Menghormati orang lain dalam penelitian ini adalah menghormati guru dan teman. Santri yang memiliki kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan dengan menghormati guru dan temannya baik saat belajar maupun di luar jam pelajaran.
- b) **Menjaga Fasilitas Madrasah,** yakni menjaga alat-alat kebersihan, menjaga kebersihan lantai masjid, menjaga kerapian karpet. Dalam peraturan di madrasah, tidak diperbolehkan untuk bermain sepak bola (bagi santri laki-laki) dan lompat tinggi (santri perempuan) di dalam madrasah karena dapat mengotori lantai masjid dan menyebabkan karpet tidak rapi.
- c) **Menyenangkan orang lain,** yakni guru dan teman, ditunjukkan dalam kerja sama dengan guru dan teman. Santri yang berdisiplin tinggi tidak melakukan berbagai jenis pelanggaran yang tidak menyenangkan orang lain seperti perkelahian, berkejar-kejaran di dalam kelas, saling mengejek, bermain-main di lantai atas, dan membuat keributan di ruangan kelas dan di lantai atas.
- d) **Menjadi pribadi yang terbaik.** Dalam penelitian ini terlihat dari berbicara yang sopan, tidak berteriak dengan menyebut nama-nama binatang; tepat waktu ketika mengikuti kegiatan belajar; kehadiran mengikuti pembelajaran yang rutin; ketaatan beribadah shalat wajib; membaca Al-Quran di rumah dan di madrasah; dan mengenakan busana muslim/muslimah.

- e) **Melengkapi dan Mengerjakan Tugas Tepat Waktu.** Aspek ini ditunjukkan dari siswa mengerjakan tugas PR atau tugas-tugas lainnya dengan tepat waktu dan tidak banyak membantah dan beralasan ketika guru memberikan tugas.
- f) **Mengikuti Prosedur Kelas.** Aspek ini ditunjukkan dari santri yang disiplin tinggi datang ke madrasah dengan membawa peralatan belajar seperti Al-Quran atau buku Iqro, alat tulis dan buku tulis. Jika tidak mengikuti kegiatan belajar, maka akan memberitahukan alasannya kepada guru. Selain itu santri mengikuti pelajaran dengan tertib, berdo'a dengan tertib sebelum dan sesudah belajar.
- g) **Mendengarkan Aktif.** Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan melalui perilaku santri pada saat belajar yang memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru sehingga dia dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Pembentukan disiplin pada santri tidak akan terlepas dari pengaruh keluarga, madrasah, dan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi ketiga unsur tersebut untuk memberikan pengaruh yang memungkinkan tercapainya kedisiplinan yang memadai bagi santri. Masyarakat memberikan andil terhadap kedisiplinan seseorang. Namun demikian, peran orang tua tentu saja lebih besar karena orang tua lah yang paling pertama berinteraksi dan mengajarkan anak mengenai moral.

Kedisiplinan pada anak dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tua. Orang tua yang otoriter, permisif, dan acuh mengakibatkan anak menjadi agresif dan

menentang, dan tidak tahu aturan. Orang tua yang otoritas menyebabkan anak menjadi paham akan aturan dan berusaha untuk menaatinya (Sudrajat, 2008).

Menurut Matseke (2008) kedisiplinan dipengaruhi oleh faktor anak itu sendiri, rumah (keluarga), sekolah, kondisi sosial, kurikulum, dan pendidik. Anak berperilaku melanggar bisa jadi disebabkan berkompromi dengan harapan-harapan teman sebayanya dan menghindari penolakan (Sian & Ugwuegbu dalam Matseke, 2008). Penyebab lainnya adalah anak belum matang (belum mengetahui mana yang lebih baik) dan perkembangan masalah. Frustrasi di rumah atau di sekolah mengakibatkan perilaku maladaptif.

Menurut Edwards (dalam Matseke, 2008), variasi pengalaman di rumah mempengaruhi tingkah laku anak. Jika orang tua meluangkan sedikit waktu di rumah, konsekuensinya anak mencari pengalaman sosial yang tidak pantas, pengalaman tersebut kadang-kadang menghancurkan. Setiap kali orang tua tidak ada di rumah, interaksi orang tua-anak dapat mengarahkan pada konflik. Keluarga yang disfungsi memberikan sedikit atau tidak ada dukungan emosional pada anak yang perlu mengembangkan kontrol.

Sekolah juga dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Peraturan sekolah dan pengaturan bisa jadi tidak hanya kaku dan keras, tapi juga menghukum dan tidak perlu. Peraturan yang tidak jelas, tidak fair, dan tidak konsisten membuat siswa tidak memercayai aturan (Mwamenda, dalam Matseke, 2008).

Kemudian lingkungan sosial turut mempengaruhi kedisiplinan siswa. Apa yang terjadi di sekolah merefleksikan kondisi sosial. Melalui media, anak diekspos untuk berperilaku merusak dan menyaksikan usia sebayanya dan dewasa

melawan otoritas. Edward dan Watts (dalam Matseke, 2008) mengemukakan empat area sosial yang mempengaruhi yaitu: aktivitas gang, tekanan teman sebaya, teknologi, konflik kelas dan ras.

Adapun Haditono (dalam Atifah, 2006) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, antara lain yaitu: (1) anak itu sendiri, (2) sikap pendidik, (3) lingkungan, dan (4) tujuan. Faktor anak itu sendiri mempengaruhi kedisiplinan anak yang bersangkutan. Pemahaman terhadap individu anak secara cermat dan tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman kedisiplinan. Kemudian sikap pendidik juga mempengaruhi kedisiplinan anak.

Sikap pendidik yang bersikap baik, penuh kasih sayang, memungkinkan keberhasilan penanaman kedisiplinan pada anak. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kedisiplinan seseorang. Dalam hal ini, Tim MKDK IKIP Semarang (dalam Atifah, 2006) menjelaskan situasi lingkungan akan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan, situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisis, lingkungan teknis, dan lingkungan sosiokultural. Lingkungan fisis berupa lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Lingkungan teknis berupa fasilitas atau sarana prasarana yang bersifat kebendaan; dan lingkungan sosiokultural berupa lingkungan antar individu yang mengacu kepada budaya sosial masyarakat tertentu. Ketiga lingkungan tersebut juga mempengaruhi kedisiplinan seseorang, khususnya siswa.

Faktor tujuan juga berpengaruh terhadap kedisiplinan seseorang. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan yang berkaitan dengan penanaman kedisiplinan. Agar penanaman kedisiplinan kepada siswa dapat berhasil, maka tujuan tersebut

harus ditetapkan dengan jelas, termasuk penentuan kriteria pencapaian tujuan penanaman kedisiplinan di sekolah.

Pengaruh yang disebutkan di atas merupakan faktor eksternal, sedangkan menurut Widaningsih (2005) faktor internal yang ada dalam diri santri sendiri cenderung sebagai faktor psikologis yang secara kuat dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya: a) motivasi diri santri untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan; b) konsentrasi yang dimaksud disini adalah memasukkan segenap ketaatan pada perilaku disiplin yang diharapkan anggota kelompoknya; c) pemahaman, maksudnya menguasai atau memahami peraturan yang berlaku; d) perhatian, pemusatan energi psikis kepada suatu objek (kesadaran yang menyertai aktivitas). Dalam hal ini perhatian dan kesadaran akan peraturan; e) pengamatan, cara mengenal dunia nyata, baik dirinya sendiri, maupun lingkungan tempat tinggalnya; f) prestasi, kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru berdasarkan tanggapan yang sudah ada.

C. Perkembangan Anak

Chaplin (2006) mengartikan perkembangan (*development*) sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, dari lahir sampai mati. Sementara menurut Monk (dalam Desmita 2009) perkembangan merupakan suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan merujuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai relasi orang tua-anak, anak adalah manusia yang masih kecil; belum mencapai tingkat

kedewasaan; berada diantara kelahiran dan masa pubertas atau seorang individu yang berada diantara masa pertumbuhan dan masa pubertas; dan merupakan anggota kelompok dari sebuah keluarga, suku, atau agama.

Jadi perkembangan anak adalah perubahan berkesinambungan pada anak yang berada diantara fase kelahiran (bayi) dan pubertas yang bersifat menetap dan tidak dapat diulang lagi. Para ahli perkembangan sedikit berbeda dalam menetapkan batasan usia anak. Misalnya Freud, Hurlock, Montessori, dan Havigurst menetapkan batas usia anak sampai 12 tahun. Sementara Kroch menetapkan sampai 13 tahun dan Kohnstamm sampai 14 tahun (Desmita, 2009). Selanjutnya perkembangan tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti psikologis, moral, intelektual dan sebagainya.

1. Perkembangan Psikologis Anak

Mengenai perkembangan anak dari sudut pandang psikologis, Oswald Kroch (dalam Desmita, 2009) berpendapat bahwa pada umumnya anak-anak mengalami keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat *trotz* (keras kepala). Menurutnya, pada fase awal (0-3 tahun), anak mengalami *trotz* pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan sudah munculnya kesadaran akan kemampuannya mempunyai kemauan, sehingga ia ingin menguji kemauannya itu.

Selanjutnya pada fase keserasian sekolah (3-13 tahun), muncul sifat *trotz* kedua, dimana anak suka menentang orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Gejala ini sebetulnya merupakan hal yang biasa, sebagai akibat kesadaran

fisiknya, sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain, dan sebagainya, tetapi dirasakan sebagai keguncangan.

2. Perkembangan Moral Anak

Syah (2008) menyatakan bahwa perkembangan sosial dapat dipastikan juga perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Seorang siswa hanya akan mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara memadai apabila menguasai norma perilaku moral yang diperlukan untuk situasi sosial tersebut.

Santrock (dalam Desmita, 2009) mengartikan perkembangan moral sebagai perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Syah (2008) menyatakan bahwa perkembangan sosial dapat dipastikan juga perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Seorang siswa hanya akan mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara memadai apabila menguasai norma perilaku moral yang diperlukan untuk situasi sosial tersebut.

Ibung (2009) mengemukakan bahwa moral terbagi menjadi dua nilai, yaitu nilai-nilai individual dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai individual meliputi kejujuran, disiplin, dan hati nurani. Sementara nilai-nilai sosial terdiri atas empati, menghormati orang lain, kontrol diri, dan keadilan. Pendapat ini menyatakan bahwa perilaku disiplin dan kontrol diri merupakan bagian dari perkembangan moral dalam fase kehidupan manusia. Perkembangan moral anak dipengaruhi oleh relasi orang tua-anak selama masa bayi, masa bertatih, masa

anak-anak, atau masa pra sekolah dan usia sekolah. Berikut ini beberapa pandangan mengenai perkembangan moral (Desmita, 2009):

Menurut Freud (dalam Desmita, 2009), anak-anak mulai memasuki fase perkembangan moral ketika anak mengatasi konflik oedipus. Untuk mengurangi kecemasan, menghindari hukuman, dan mempertahankan kasih sayang orang tua, anak-anak membentuk suatu superego dengan mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sama jenis kelamin, menginternalisasi standar-standar benar dan salah orang tua.

Lerner dan Hultsch (dalam Desmita, 2009), mengemukakan bahwa struktur superego mempunyai dua komponen, yaitu ego ideal dan kata hati (*conscience*). Kata hati menggambarkan bagian dalam atau kehidupan mental seseorang, peraturan-peraturan masyarakat, hukum, kode, etika, dan moral. Pada usia kira-kira 5 tahun, perkembangan superego secara khas akan menjadi sempurna. Ketika hal ini terjadi, maka suara hati terbentuk. Berarti pada usia 5 tahun, orang sudah menyelesaikan pengembangan moralnya.

Siefert dan Hoffnung (dalam Desmita, 2009) mengatakan bahwa perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Berdasarkan hasil observasinya terhadap aturan-aturan permainan yang digunakan anak-anak, Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan atas dua tahap, yakni tahap *heteronomous morality* dan *autonomous morality*.

Heteronomous morality atau *morality of constraint* adalah tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak-anak usia kira-kira 6 hingga 9 tahun. Piaget (dalam Schaefer, 2003) moral keterikatan pada umur 7-8 tahun. Pada usia ini anak patuh begitu saja kepada orang tua sebagai figur otoritas. Dalam tahap berpikir ini, anak-anak menghormati ketentuan suatu permainan sebagai sesuatu yang bersifat suci dan tidak dapat dirubah, karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Pada masa ini, anak-anak meyakini keadilan imanen, yaitu konsep bahwa bila suatu aturan dilanggar, maka hukuman akan segera dijatuhkan.

Autonomous morality atau *morality of cooperation* adalah tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak usia 9 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa aturan dan hukum merupakan ciptaan manusia dan dalam menerapkan suatu hukuman atas suatu tindakan harus mempertimbangkan maksud pelaku serta sebab-akibatnya. Bagi anak-anak dalam tahap ini, peraturan hanyalah masalah kenyamanan dan kontrak sosial yang telah disepakati bersama, sehingga mereka menerima dan mengakui perubahan menurut kesepakatan. Anak juga meninggalkan penghormatan sepihak kepada otoritas dan mengembangkan penghormatan kepada teman sebayanya. Mereka nampak membandel kepada otoritas, serta lebih menaati kelompok sebaya atau pimpinannya.

Piaget mengemukakan yang paling penting bagi orang tua dan pendidik adalah menumbuhkan moral autonomy pada anak. Esensi otonomi adalah anak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Namun otonomi berbeda dengan kebebasan. Otonomi berarti mengambil semua faktor yang relevan dalam menentukan sejumlah aktivitas yang sebaiknya dilakukan. Tidak ada moralitas

ketika seseorang hanya mempertimbangkan sudut pandangnya. Jika seseorang mengambil sudut pandang orang lain, orang tersebut tidak memiliki kebebasan yang leluasa untuk berbicara bohong, mengingkari janji, atau berperilaku buruk (Anonim, 1984)

Selanjutnya Kohlberg mengembangkan teori Piaget. Setelah mempelajari teori perkembangan moral dari berbagai kebudayaan, Kohlberg menyimpulkan perkembangan watak berlangsung melalui 3 tingkatan: prekonvensional, konvensional, dan otonomi (Schaefer, 2003). Teori ini merupakan modifikasi dari teori Piaget yang didasarkan pada analisis Kohlberg terhadap hasil wawancara dengan anak laki-laki usia 10 hingga 16 tahun yang dihadapkan pada suatu dilema moral, dimana mereka harus memilih antara tindakan menaati peraturan atau memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang bertentangan dengan peraturan. Berdasarkan pertimbangan yang diberikan atas pertanyaan kasus dilematis yang dihadapi seseorang, Kohlberg mengklasifikasikan perkembangan moral atas 3 tingkatan, yang kemudian dibagi lagi menjadi 6 tahap, yaitu sebagai berikut: a) orientasi **kepatuhan & hukuman**; b) orientasi **hedonistik-instrumental** suatu perbuatan dinilai baik jika berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri; c) orientasi anak tindakan yang baik **berorientasikan pada orang lain**; d) orientasi **keteraturan dan otoritas** pelaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial; e) orientasi **kontrol sosial-legalistik**. Dan f) orientasi **kata hati**. Kebenaran ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan prinsip-

prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Tugas Perkembangan Anak

Santri MD Al-Muhajirin yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah anak usia SD usia antara 7-12 tahun. Menurut Havigurst (dalam Desmita, 2009), usia tersebut mempunyai tugas perkembangan antara lain: menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik; membina hidup sehat; belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok; belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin; belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat; memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif; mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai; dan mencapai kemandirian pribadi.

D. Relasi Orang tua-Anak, Kedisiplinan, & Perkembangan Anak dalam

Perspektif Islam

Relasi orang tua-anak merupakan syarat terciptanya proses pengasuhan (*parenting*). Dalam konsep Islam, pengasuhan anak mendapatkan perhatian yang begitu besar. Begitupun dengan pendidikan kedisiplinan, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hal itu. Dalam Pengasuhan anak, ajaran Islam sudah menanamkan pendidikan kedisiplinan pada anak. Dalam Prinsip pendidikan Islam juga perkembangan anak mendapatkan banyak perhatian sehingga dalam fase-fase perkembangan tersebut anak mampu memenuhi tugas perkembangannya dengan baik.

1. Relasi Orang tua Anak dalam Perspektif Islam

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan " (QS. Al-Baqarah/2 : 233).

Ayat ini memerintahkan kepada kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Ibu harus menyusukan anak selama dua tahun penuh. Sedangkan ayah memberikan nafkah kepada para ibu agar terpenuhi kebutuhan gizinya selama menyusui. Sebelum menunaikan tanggung jawab selanjutnya, kebutuhan dasar anak, yaitu makanan harus terpenuhi terlebih dahulu. Al-Falih (2007) mengemukakan anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi orang tua mereka, dan yang terbesar dan terpenting adalah mendidik mereka dengan pendidikan keislaman yang shahih. Sejalan dengan pendapat di atas, Syah (2008) mengemukakan penafsiran atas surat Al-Isra : 24 dan As-Sya'ara : 18, kata 'waktu kecil' (*shagiiran*) dan kata 'kanak-kanak' (*walidan*) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan itu terutama merupakan kewajiban keluarga, khususnya ketika anak-anak dalam fase perkembangan awal, yakni masa bayi dan kanak-kanak. Hal ini dipertegas lagi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis berikutnya.

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar... (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan

suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Luqman/31 : 13, 16-19)

Menurut Ulwan (2007) ayat-ayat di atas menjadi dasar akan kewajiban orang tua mendidik anaknya. Ulwan mengatakan ada 7 tanggung jawab orang tua yang dilakukan terhadap anaknya, yakni tanggungjawab pendidikan iman, moral, fisik, rasio (intelektual/akal), kejiwaan, sosial, dan pendidikan seksual. Pendidikan iman dilakukan dengan mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan seperti rukun iman dan rukun Islam serta dasar-dasar syari'at sejak usia tamyiz. Pendidikan moral yaitu serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap dan watak yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak awal hingga dewasa.

Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata : *"Rasulullah Saw bersabda : 'Cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyikan orang yang (harus) dinafkainya'" (HR. Abu Dawud dengan Status Hasan).*

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang kemudian membuatnya menjadi yahudi, nasrani, atau majusi." (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda : *"Bukalah lembaran hidup anak-anak kalian dengan kalimat laa ilaa ha illallah dan talqinlah mereka dengan laa ilaaha illallah menjelang kematian." (HR. Al-Hakim).*

"Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik " (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Bukhari)

Inilah ancaman bagi orang tua yang tidak memperhatikan kebutuhan dasar dan pendidikan anaknya. Hadis di atas juga menunjukkan orang tua yang paling bertanggung jawab perilaku baik dan buruk anak. Orang tua berkewajiban

menguatkan keimanan anak agar mereka berkepribadian baik sebagai muslim. Jika berkepribadian baik, mereka tentu tidak akan melakukan perilaku yang maladaptif atau perilaku indisiplin.

Kemudian pendidikan orang tua tidak akan tercapai dengan baik jika orang tua dan anak tidak menjalin relasi yang baik. Dalam ayat dan hadis berikut orang tua diperintahkan untuk menjalin relasi yang baik dengan anak (Prayitno & Bandaro Basa, 2004).

“Sebaik-baik kalian ialah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya.” (HR. Turmudzi).

“Berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah terhadap kalian, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian.” (HR. Ahmad).

“Siapa yang memiliki anak yang masih kecil, maka gaulilah mereka sesuai dengan tingkat akal mereka” (HR. Ibn Asakir & Ibnu Babawih dari Muawiyah)

“Muliakanlah anak kalian dan perbaguslah budi pekerti mereka.” (HR. Ibnu Majah)

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (QS. At-Thur: 21)

Ulwan (2007) berpendapat jika anak diperlakukan oleh orang tuanya dengan perlakuan kejam, dididik dengan pukulan yang keras dan cemoohan yang pedas maka akan timbul reaksi negatif yang tampak pada perilaku.

“... serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia...” (QS. Al-Baqarah: 83)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Ali Imran: 159)

“Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal.” (HR. Bukhari)

Abu Hurairah Ra. Berkata, “Rasulullah Saw menciumi Hasan bin Ali di samping Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra berkata, “aku memiliki sepuluh

anak dan aku sama sekali tidak pernah mencium satu orang pun diantara mereka”. Rasulullah melihat Al-Aqra dengan rasa aneh. Kemudian beliau bersabda, *“barangsiapa tidak mencintai maka ia tidak dicintai.”*(HR. Muttafaq Alaih dalam Mubayidh, 2006)

2. Kedisiplinan dalam Islam

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS.At-Tahrim/66 : 6).

Ayat ini menjadi landasan bagi orang tua untuk menerapkan kedisiplinan yang mendidik anak agar taat menjalani peraturan agama (syariat Islam). Orang tua berkewajiban memberikan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam kepada anak sehingga anak memiliki berkepribadian muslim.

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS. Thaaha/20 : 132).

Ayat ini menggambarkan bahwa penerapan kedisiplinan terhadap seluruh anggota keluarga, termasuk anak dimulai dari mengajarkan, memerintahkan menghukum mereka jika tidak mau mengerjakannya. Hadis-hadis berikut dikutip dari Al-Falih (2007) yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mendidik anak, khususnya menanamkan kedisiplinan.

“Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika meninggalkannya) saat mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud dengan status Hasan).

“Berikanlah hukuman kepada budak dan keluargamu sesuai dengan tingkat akal mereka.” (HR. Dailami)

“Jangan jauhkan tongkatmu dari mereka sebagai sarana pendidikan kedisiplinan, namun didiklah mereka untuk takut kepada Allah.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Bukhari).

Penerapan hukuman seperti ini dilakukan pada masa kanak-kanak dan fase pubertas (Ulwan, 2007). Hadis ini mempertegas ayat sebelumnya mengenai penerapan kedisiplinan yang dimulai dari mengerjakan kewajibatan shalat. Jika anak tidak mau setelah diperintahkan berulang kali untuk menunaikan shalat, maka jalan yang terakhir adalah dengan memberikan hukuman (dipukul). Hukuman disini adalah hukuman yang mendidik dan dengan cara yang benar. Memukul yang efektif dilakukan pada usia antara 6-12 tahun. Bagian tubuh yang dipukul hanya telapak tangan dan pantat yang dilakukan secara hati-hati (Prayitno & Bandaro Basa, 2004). Hadis ini juga menunjukkan bahwa hukuman diperlukan dalam menegakkan kedisiplinan. Namun hukuman dilakukan dengan pendekatan yang positif, humanistik, dan demokratis konsep yang dijelaskan Lange yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

3. Perkembangan Anak dalam Islam

Desmita (2009) berpendapat bahwa periodisasi perkembangan individu berdasarkan konsep Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok, yakni masa pra-konsepsi, pra-natal, dan fase kelahiran sampai meninggal. Pada periode kelahiran, ada satu fase yang disebut *tamyiz* (7-12 atau 13 tahun) dimana pada fase ini anak mulai mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Proses pendidikan dalam pre-natal dimana ibu paling banyak berperan begitu penting. Dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara ibu dan ayah dalam peranannya (Prayitno & Bandaro Basa, 2004).

“Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan.” (QS. Al-Haj: 5).

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. (QS. Al-Mukminun: 12-15)

E. Kerangka Pemikiran

Relasi orang tua-anak berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Pengaruh ini disebabkan karena interaksi yang pertama kali dilakukan anak adalah dengan kedua orang tuanya. Sebelum guru yang menanamkan nilai-nilai moral, termasuk nilai-nilai kedisiplinan, orang tua lah yang terlebih dahulu menanamkannya melalui nasehat, perintah, larangan, dan teladan dari mereka yang bisa disaksikan langsung oleh anak.

Gaya pengasuhan yang dikembangkan orang tua turut membentuk perkembangan moral anak dan kedisiplinan anak. Gaya pengasuhan memiliki empat corak utama: otoriter, otoritatif, permisif, dan bebas (demokratis) (Linwood, 2010). Meskipun pada kenyataannya tidak ada orang tua yang konsisten pada salah satu jenis gaya pengasuhan, tetapi tentu ada yang lebih dominan dari salah satu jenis gaya pengasuhan tersebut. Keempat gaya pengasuhan menciptakan kualitas relasi yang masing-masing berbeda dan cara menerapkan kedisiplinan pada anak pun menjadi berbeda.

Perbedaan inilah yang mempengaruhi bagaimana perkembangan anak di fase perkembangan selanjutnya. Hurlock (1980) mengemukakan berbagai pengaruh tersebut, antara lain: pengaruh pada perilaku, jika penerapan disiplin lemah, maka

anak akan mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan hak orang lain, agresif dan asosial. Jika disiplin diterapkan secara otoriter, maka anak akan sangat patuh pada orang dewasa, namun agresif pada teman sebaya. Penerapan disiplin demokratis akan menyebabkan anak belajar mengendalikan perilaku yang salah dan mempertimbangkan hak orang lain.

Kemudian pengaruh pada sikap, disiplin yang lemah dan otoriter akan menyebabkan anak cenderung membenci orang-orang yang berkuasa. Ketika orang tua menerapkan disiplin yang lemah, anak akan berpikir orang tua seharusnya memperingatkan bahwa tidak semua orang dewasa mau menerima perilaku yang tidak disiplin. Sedangkan pada disiplin otoriter, anak merasa diperlakukan tidak adil. Pada disiplin demokratis akan menimbulkan kemarahan sementara, tapi bukan kebencian. Sikap yang terbentuk sebagai akibat dari metode pendidikan anak cenderung menetap dan bersifat umum, tertuju kepada semua orang yang berkuasa.

Selanjutnya pengaruh pada kepribadian; semakin banyak hukuman fisik digunakan, semakin anak cenderung menjadi cemberut, keras kepala dan negativistik, serta mengakibatkan penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk. Hal tersebut merupakan ciri khas dari anak yang dibesarkan dengan disiplin otoriter dan disiplin lemah. Sementara anak yang dibesarkan dalam disiplin yang demokratis akan mempunyai penyesuaian diri dan sosial yang terbaik.

Dari keempat jenis gaya pengasuhan, yang paling memungkinkan menciptakan relasi orang tua-anak yang tinggi adalah relasi yang dikembangkan dengan gaya pengasuhan demokratis. Gaya pengasuhan demokratis dapat memungkinkan anak merasakan kepuasan dalam kehidupan keluarga; komunikasi yang terjalin dua arah;

dan harapan-harapan dari relasi orang tua – anak dapat tercapai. Ketiga hal ini merupakan aspek-aspek relasi yang dilakukan orang tua dan anak berdasarkan model yang dikembangkan oleh Dixson. Relasi orang tua anak yang dikemukakan oleh Dixson (2001) adalah terdiri dari 3 aspek yaitu: kepuasan terhadap kehidupan keluarga (*satisfaction with family life*), komunikasi keluarga (*family communication*), dan harapan dan pengalaman orang tua-anak (*expectations & experiences*).

Relasi orang tua – anak berpengaruh terhadap seluruh aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan moralnya. Salah satu indikasi perkembangan moral adalah relasi orang tua – anak dalam menanamkan kedisiplinan. Kedisiplinan begitu penting di lingkungan pendidikan. Kedisiplinan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap suksesnya proses pendidikan. Brown dan Brown dalam Sudrajat (2008) mengemukakan tentang pentingnya kedisiplinan dalam proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengajarkan rasa hormat terhadap otoritas/kewenangan; upaya untuk menanamkan kerja sama; kebutuhan untuk berorganisasi; rasa hormat terhadap orang lain; kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan; dan memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin agar dapat menghindarinya atau dapat membedakan mana perilaku disiplin dan yang tidak disiplin.

Rachman & Savitri (2008) mengemukakan bahwa untuk menjadi seorang yang berdisiplin, latihan-latihan mental untuk mengontrol diri harus dilakukan berkali-kali dan melalui proses yang panjang. Latihannya antara lain menahan desakan keinginan sambil mengevaluasi keyakinan, memperkuat motivasi dengan

membayangkan hasil akhir yang lebih baik, serta mengelola konflik dengan membayangkan konsekuensi pelanggaran versus komitmen yang dibuat.

Selanjutnya konsep kedisiplinan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Lange (2005) yang menjelaskan aspek-aspek kedisiplinan siswa yang berorientasi pada disiplin demokratis dan positif. Dalam penerapannya para siswa ikut terlibat dalam pembuatan keputusan dan prosedur kelas sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas peraturan yang sudah disepakati. Aspek-aspek kedisiplinan tersebut antara lain dalam bentuk menghormati orang lain; menjaga fasilitas madrasah; menyenangkan orang lain; menjadi pribadi yang terbaik; melengkapi dan mengerjakan tugas tepat waktu; mengikuti prosedur kelas; dan mendengarkan aktif.

Relasi orang tua – anak yang tinggi dimungkinkan akan menciptakan kedisiplinan anak yang tinggi. Kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan dengan kepatuhan santri terhadap tata tertib yang sesuai dengan aspek-aspek yang dikemukakan Lange. Anak yang merasa puas dalam kehidupan keluarga dimungkinkan tidak akan melakukan perilaku yang maladaptif dan menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Jika komunikasi orang tua-anak sudah terjalin dengan baik dapat dipastikan orang tua akan mudah menyampaikan peraturan pada dan mengarahkan mereka untuk berperilaku adaptif. Selanjutnya bila kepuasan dan komunikasi sudah baik, harapan-harapan yang dikembangkan orang tua-anak dari pengalaman sebelumnya akan sesuai seperti yang diharapkan keduanya. Jika relasi sudah terjalin dengan baik, anak diperkirakan akan menjalin relasi di lingkungan luar dengan baik pula. Anak akan menjalankan peraturan di madrasah

dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan sebab di rumah pun dia sudah terbiasa menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya selama mereka melakukan relasi dalam keseharian mereka.

Anak yang sudah merasakan kepuasan dalam kehidupan keluarganya; menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya; dan harapan-harapan diantara anak-orang tua sudah terpenuhi oleh keduanya secara timbal balik, maka anak kemungkinan besar akan memiliki kedisiplinan tinggi selama berada di madrasah yang ditunjukkan dalam indikator antara lain menghormati orang lain (teman dan guru), menjaga fasilitas sekolah, menyenangkan orang lain (teman dan guru), menjadi pribadi yang terbaik, melengkap dan mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti prosedur kelas, dan mendengarkan secara aktif.

Sebaliknya jika anak merasa tidak puas terhadap kehidupan di rumah ketika bersama orang tuanya, komunikasi diantara keduanya buruk, dan masing-masing tidak mampu memenuhi harapan dan mendapatkan harapan yang mereka inginkan, maka anak pun ketika di madrasah akan menunjukkan kedisiplinan rendah yang ditunjukkan dalam indikator antara lain: tidak menghormati orang lain, merusak fasilitas sekolah, menjengkelkan orang lain, menjadi pribadi yang buruk, melalaikan tugas, melanggar prosedur kelas, dan tidak memperhatikan selama pelajaran berlangsung.

Dengan demikian, diduga jika relasi orang tua – anak tinggi, maka kedisiplinan anak di madrasah akan tinggi, sebaliknya jika relasi orang tua – anak rendah, maka kedisiplinan anak di madrasah juga akan rendah. Secara ringkas hubungan kedua variabel tersebut disajikan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Pengaruh Relasi Orang Tua - Anak Terhadap Kedisiplinan Santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung

F. Hipotesis Penelitian

Peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: **“Terdapat pengaruh positif relasi orang tua-anak terhadap kedisiplinan santri MD Al-Muhajirin”**, artinya semakin baik relasi orang tua-anak, semakin tinggi kedisiplinan anak; atau semakin buruk relasi orang tua-anak, semakin rendah kedisiplinan anak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan instrument-instrument formal, terstandar, dan bersifat mengukur serta data hasil penelitian disajikan dalam bentuk angka-angka. Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang dalam pengambilan datanya menggunakan instrument formal berupa skala, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode statistik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mendeteksi sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi (Suryabrata, 2000).

Rancangan penelitian korelasional digunakan untuk mengukur dua atau beberapa variabel yang terjadi secara natural guna mendapatkan *predictive relationships* di antara variabel-variabel tersebut (Rahman, 2009). Penelitian ini mengukur hubungan antara dua variabel, namun hubungan diantara kedua variabel tersebut bersifat kausalitas sehingga menggunakan tipe rancangan regresi linier sederhana (*simple linear regression*). Pada penelitian tipe ini, jika terdapat korelasi antara dua variabel dan dapat diketahui skor pada salah satu variabel, maka skor variabel kedua dapat diprediksikan (Emzir, 2009). Besar atau tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien regresi (Furqon, 2009, Sudjana, 2002).

Secara skematis, rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Rancangan Penelitian

Keterangan: —→ hubungan bersifat kausalitas (mengarah pada sebab-akibat)

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua variabel yang akan dilihat hubungannya. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Prediktor/Bebas (X) : Relasi Orang tua–Anak
2. Variabel Respon/Tak Bebas (Y) : Kedisiplinan

C. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk memperoleh data yang relevan dengan hipotesis penelitian, perlu dilakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang telah didefinisikan secara konseptual. Pengukuran tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dibuat definisi variabel secara operasional. Young dalam Basirun (2009) mengemukakan bahwa definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Adapun definisi konseptual dan operasional dari variabel-variabel yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Relasi Orang Tua-Anak

Relasi orang tua – anak adalah suatu hubungan antara orang tua sebagai figur otoritas dan anak yang menjadi anggota dari figur otoritas tersebut yang dilakukan dalam aktivitas sehari selama proses pengasuhan. Sedangkan Relasi orang tua-anak dalam penelitian ini didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Dixon dimana relasi orang tua anak terdiri 3 hal yaitu kepuasan anak dalam kehidupan keluarga, komunikasi keluarga (orang tua-anak), dan ekspektasi anak-orang tua yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Kepuasan anak dalam kehidupan keluarga adalah anak merasakan kenyamanan dalam suasana keluarga yang dialaminya selama di rumah. Komunikasi orang tua anak adalah komunikasi yang fleksibilitas dan adaptabilitas yang bersifat dua arah. Sedangkan ekspektasi orang tua-anak adalah pengharapan keduanya mengenai perilaku diantara keduanya sesuai dengan pengalaman yang terjadi sebelumnya.

Adapun definisi operasional relasi orang tua-anak dalam penelitian ini adalah perolehan skor para santri pada saat mengisi PCRI (*Parent-Child Relationship Inventory*) yang disusun oleh Dixon.

2. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah ketaatan santri dalam mengikuti peraturan yang ditetapkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Kedisiplinan dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Lange (2005) dengan menyebutkan aspek kedisiplinan di sekolah yaitu menghormati orang lain; menjaga fasilitas madrasah; menyenangkan orang lain; menjadi pribadi yang terbaik; melengkapi dan

mengerjakan tugas tepat waktu; mengikuti prosedur kelas; dan aktif mendengarkan saat kegiatan belajar berlangsung.

Adapun definisi operasional kedisiplinan santri di madrasah dalam penelitian ini adalah perolehan skor para santri saat mengisi skala kedisiplinan yang dirancang peneliti yang didasarkan pada indikator kedisiplinan dari Lange.

D. Populasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian populasi, karena jumlah anggota sedikit, dimungkinkan semua anggota populasi diteliti sehingga semua anggota populasi dijadikan subjek penelitian. Penelitian populasi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap lingkup luas dengan semua subjek penelitian dan kesimpulannya berlaku bagi semua subjek penelitian tersebut (Arikunto, 2000).

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana: 2002).

Populasi dalam penelitian ini adalah santri MD Al-Muhajirin yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 59 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung yang sudah masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau berusia antara 7 sampai 13 tahun. Populasi terdiri atas kelas 1, 2, dan 3. Masing-masing kelas terdiri atas anak laki-laki dan perempuan. Kelas 1 terdiri atas 7 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Kelas 2 terdiri atas 9 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Kelas 3 terdiri atas 10 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Jadi semuanya terdiri atas 26 orang perempuan dan 33 orang

laki-laki. Rentang usia tersebut memasuki rentang usia anak kategori anak usia sekolah, karena pada usia ini anak sudah berada pada fase perkembangan moral, tetapi pada sisi lain anak cenderung untuk menentang otoritas.

Tabel 3.1
Populasi Santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung

Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
1	7	11	18 orang
2	9	10	19 orang
3	10	12	22 orang
Jumlah	26	33	59 orang

E. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data adalah cara bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2000). Teknik yang digunakan peneliti dalam studi pendahuluan adalah wawancara dan observasi kepada para guru dan santri MD Al-Muhajirin untuk mengetahui keadaan santri.

Sementara untuk menggali data primer, teknik pengambilan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metoda kuisioner, yaitu dengan cara menyajikan alat ukur yang terdiri dari daftar pernyataan yang mencakup berbagai aspek yang ada dalam variabel tersebut (Azwar, 2002). Selain itu, untuk melengkapi data dilakukan pula wawancara terhadap subjek penelitian.

F. Instrumen Pengambilan Data

Alat ukur yang digunakan dalam kedua variabel penelitian ini berupa kuisioner yang dibuat peneliti dengan menggunakan *Likert's rating scale* (metoda skala penilaian likert) yang mencantumkan kategori pilihan (Sugiyono, 2001).

Pada teknik pelaksanaannya, subjek diberikan sebuah alat ukur dalam bentuk pernyataan, kemudian subjek diminta untuk mengisi pernyataan-pernyataan sesuai dengan keadaan subjek yang diadakan oleh peneliti.

Pengukuran terhadap variabel relasi orang tua-anak menggunakan PCRI (*Parent-Child Relationship Inventory*) yang disusun oleh Dixson. Sedangkan pengukuran terhadap kedisiplinan santri yang digunakan peneliti adalah menggunakan alat ukur kedisiplinan yang disusun peneliti berdasarkan pada konsep Disiplin positif-demokratis Lange yang disesuaikan dengan konteks peraturan yang berlaku di MD Al-Muhajirin. Kedua alat ukur ini berskala ordinal, yaitu tidak hanya membedakan, namun juga memberikan ranking.

1. Alat Ukur Relasi Orang tua-Anak

Alat ukur variabel pertama relasi orang tua-anak adalah PCRI yang dirancang oleh Marcia D. Dixson. Alat ukur ini diupayakan semaksimal mungkin agar dapat membedakan tingkat relasi orang tua-anak subjek.

Relasi orang tua-anak ditunjukkan dengan skor yang diperoleh subjek yaitu semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat relasi orang tua-anak pada santri. Demikian juga sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek menunjukkan semakin rendah tingkat relasi orang tua-anak.

Adapun blue print dari skala relasi orang tua-anak versi Dixson ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Blue Print Alat Ukur Relasi Orang tua-Anak

No	Dimensi	Indikator	Nomor Item
1	Kepuasan terhadap kehidupan keluarga	Koneksi/kelekatan diantara anggota keluarga (orang tua-anak)	1,3, 9, 15, 16, 26, 27,29, 30, 31, 19, 35
		Fleksibilitas dan adaptabilitas keluarga	6, 7, 8, 17, 28, 32, 34, 37
2	Komunikasi Keluarga	Ucapan-ucapan menyenangkan yang membesarkan hati anak	4, 10, 33, 36, 39
		Komunikasi dua arah	22, 25, 40, 41, 42, 38
3	Ekspektasi & Pengalaman orang tua-anak	Harapan dalam aktivitas keseharian	2, 5, 11,12, 23, 44
		Harapan yang dipengaruhi pengalaman	13, 14, 20, 21, 24,
Jumlah			44

Dalam PCRI tersebut terdapat item unfavorabel terdiri atas 7 item: 35, 36, 37, dan 38. Pada item *favourable*, skor bergerak dari: 3 (untuk pilihan S/Sering), 2 (untuk pilihan KK/Kadang-Kadang), dan 1 (untuk pilihan TP/Tidak Pernah). Sedangkan pada item *unfavourable* skor bergerak dari: 1 (untuk pilihan S/Sering), 2 (untuk pilihan KK/Kadang-Kadang), dan 3 (untuk pilihan TP/Tidak Pernah).

Sesuai dengan ketentuan penskoran tersebut, akan diperoleh skor total untuk setiap subjek yang merupakan penjumlahan seluruh skor item yang disajikan dalam alat ukur, dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh subjek sebesar 132. Skor total ini kemudian digunakan dalam berbagai perhitungan statistik.

Tabel 3.3
Skor Item Positif dan Negatif untuk Alat Ukur Relasi Orang tua-Anak

Alternatif Jawaban	Skor untuk item positif	Skor untuk item negatif
S = Sering	3	1
KK = Kadang-Kadang	2	2
TP = Tidak Pernah	1	3

2. Alat Ukur Kedisiplinan

Adapun alat ukur untuk variabel kedua, kedisiplinan ialah diturunkan dari konsep kedisiplinan Jessica Lange yang dimodifikasi peneliti. Alat ukur kedisiplinan ini berisi sejumlah pernyataan mengenai kedisiplinan belajar santri. Alat ukur ini diupayakan semaksimal mungkin agar dapat membedakan tingkat kedisiplinan subjek.

Kedisiplinan ditunjukkan dengan skor yang diperoleh subjek yaitu semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat kedisiplinan pada santri. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek menunjukkan semakin rendah tingkat kedisiplinannya. Adapun blue print dari skala kedisiplinan yang aspek-aspeknya didasarkan pada konsep kedisiplinan dari Jessica Lange adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Blue Print Alat Ukur Kedisiplinan Belajar Santri di Madrasah

No	Dimensi	Indikator	Nomor Item	
			(+)	(-)
1	Menghormati orang lain	Menghormati guru	1	2
		Menghormati teman	3	4
2	Menjaga Fasilitas	Menjaga alat kebersihan	5	6
		Menjaga karpet	7	8
		Menjaga ruangan kelas	9	10
3	Menyenangkan orang lain	Kerjasama dengan guru	11	12
		Kerjasama dengan teman	13	14
4	Menjadi pribadi yang terbaik	Ketepatan waktu	15	16
		Kehadiran	17	18
		Etika penampilan & berpakaian	19, 20	21, 22
		Ketaatan beribadah	23	24
		Berbicara sopan	25	26

5	Melengkapi dan Mengerjakan Tugas	Mengerjakan tugas tepat waktu	27	28
		Tidak membuat-buat alasan jika tidak mengerjakan tugas	29	30
6	Mengikuti Prosedur Kelas	Memberitahukan ketidakhadiran	31	32
		Tertib mengikuti kegiatan belajar	33, 35	34, 36
		Membawa peralatan belajar	37	38
7	Aktif Mendengarkan	Mendengarkan penjelasan guru	39	40
Jumlah			20	20
			40	

Pada item *favourable*, skor bergerak dari: 3 (untuk pilihan S/Sering), 2 (untuk pilihan KK/Kadang-Kadang), dan 1 (untuk pilihan TP/Tidak Pernah). Sedangkan pada item *unfavourable* skor bergerak dari: 1 (untuk pilihan S/Sering), 2 (untuk pilihan KK/Kadang-Kadang), dan 3 (untuk pilihan TP/Tidak Pernah).

Sesuai dengan ketentuan penskoran tersebut, akan diperoleh skor total untuk setiap subjek yang merupakan penjumlahan seluruh skor item yang disajikan dalam alat ukur, dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh subjek sebesar 130. Skor total ini kemudian digunakan dalam berbagai perhitungan statistik.

Tabel 3.5
Skor Item Positif dan Negatif untuk Alat Ukur Tingkat Kedisiplinan

Alternatif Jawaban	Skor untuk item positif	Skor untuk item negatif
S = Sering	3	1
KK = Kadang-Kadang	2	2
TP = Tidak Pernah	1	3

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

1. Analisis Item

Analisis item adalah seleksi atau pemilihan item yang harus dibuktikan secara empiris (Azwar, 2002). Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis daya beda item. Analisis ini dilakukan terhadap kedua variabel, yaitu relasi orang tua-anak dan kedisiplinan santri. Item digunakan untuk pengujian daya beda setiap item pernyataan. Analisis item digunakan untuk memilih item-item yang fungsi ukurnya selaras atau sesuai dengan fungsi ukur skala yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, dasarnya adalah untuk memilih item yang mengukur hal yang sama dengan apa yang diukur oleh skala sebagai keseluruhan (Azwar, 2002). Menurut Friedenberg (1995) jika alat tes dan item akan mengukur suatu atribut yang sama, maka tampilan item harus dikorelasikan dengan skor total alat tes.

Sebagai kriteria pemilihan item berdasarkan korelasi item-total biasanya digunakan batasan $r_s \geq 0.30$. Semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0.30 daya pembedanya dianggap memuaskan. Item yang memiliki koefisien r_s kurang dari 0.30 dapat dikatakan sebagai item yang memiliki daya diskriminasi rendah (Azwar, 2004 : 103). Menurut Azwar (2004: 65) apabila jumlah item dianggap tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka seorang peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria koefisien korelasi menjadi 0,25 hingga 0,2. Adapun koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah $\geq 0,25$.

Proses analisis item pada kedua alat ukur dilakukan dengan menggunakan teknik analisis *item total correlation*, yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor item total dengan korelasi *rank spearman* karena datanya berskala ordinal. Adapun proses analisis item dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 17. Adapun langkah-langkahnya adalah: \rightarrow *analyze* \rightarrow *correlate* \rightarrow *bivariate* \rightarrow [masukan skor semua item yang akan dianalisis dan skor total pada *dialog box variables* yang terbuka], checklist *spearman* \rightarrow ok.

Berdasarkan hasil analisis diketahui item-item skala relasi orang tua-anak yang memiliki daya beda yang kurang dari 0,25 berjumlah 11 item. Sehingga dari 44 item yang diuji cobakan, hanya 33 item (75%) yang memiliki daya beda yang baik atau bisa digunakan untuk melakukan pengambilan data. Adapun item-item yang memiliki daya beda $< 0,25$ tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Item yang Dibuang untuk Alat Ukur Relasi Orang tua - Anak

Skala	Nomor Item yang Dibuang
Relasi Orang tua – Anak	3,5,9,11,12,13,16,18,19,20,25

Sedangkan item-item skala kedisiplinan yang memiliki daya beda yang kurang dari 0,25 berjumlah 4 item. Sehingga dari 40 item yang diuji cobakan, hanya 36 item (90%) yang memiliki daya beda yang baik atau bisa digunakan untuk melakukan pengambilan data. Adapun item-item yang memiliki daya beda $< 0,25$ tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Item yang Dibuang untuk Alat Ukur Kedisiplinan

Skala	Nomor Item yang Dibuang
Kedisiplinan	7,15,33,36

2. Uji Validitas Alat Ukur

Menurut Azwar (2002), validitas adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya, atau dengan kata lain apakah alat tersebut mampu mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas skala yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk, yaitu validitas yang mengukur sejauhmana alat ukur mampu mengungkap suatu konstruk teoritik yang hendak diukur. Adapun nilai koefisien validitas yang diperoleh merupakan hasil dari perhitungan korelasi antara skor masing-masing dimensi skala dengan skor total skala.

Adapun nilai koefisien validitas yang diperoleh itu merupakan hasil dari perhitungan korelasi antara skor total setiap aspek dengan skor total aspek. Teknik pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus *Rank Spearman*. Uji validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 17. Dimensi alat ukur dianggap valid bila besarnya nilai koefisien korelasi antara skor total dimensi dengan skor total seluruh dimensi berkisar 0,50 atau lebih besar (Azwar, 2002:103). Adapun langkah-langkahnya adalah: → *analyze* → *correlate* → *bivariate* → [masukan skor tiap aspek dan skor total yang akan dianalisis pada *dialog box variables* yang terbuka], checklist *spearman* → ok.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa alat ukur relasi orag tua - anak yang telah disusun memiliki validitas yang tinggi, atau dengan kata lain skala tersebut mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. Adapun hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Indeks Validitas Skala Relasi Orang tua - Anak

Aspek	Koefisien Validitas	Keterangan
Kepuasan terhadap kehidupan keluarga	0,873	Valid
Komunikasi Keluarga	0,820	Valid
Ekspektasi & Pengalaman orang tua-anak	0,717	Valid

Demikian pula alat ukur kedisiplinan yang telah disusun memiliki validitas yang tinggi, atau dengan kata lain skala tersebut mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. Adapun hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Indeks Validitas Skala Religiusitas

Aspek	Koefisien Validitas	Keterangan
Menghormati orang lain	0,657	Valid
Menjaga Fasilitas	0,683	Valid
Menyenangkan orang lain	0,664	Valid
Menjadi pribadi yang terbaik	0,840	Valid
Melengkapi dan Mengerjakan Tugas	0,641	Valid
Mengikuti Prosedur Kelas	0,775	Valid
Aktif Mendengarkan	0,571	Valid

3. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Azwar (2002) mengatakan bahwa reliabilitas adalah konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Reliabilitas adalah terjemahan dari kata *reliability* yang berasal dari kata *rely* dan *ability*. Reliabilitas tes menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan tes tersebut dapat dipercaya.

Instrument pengukuran dapat dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitas (Azwar, 2004:83).

Dalam penelitian ini reliabilitas dicari dengan menggunakan teknik belah dua (*split half*) yaitu nilai reliabilitas skala ditentukan dengan mencari indeks korelasi antara variabel jumlah skor tiap individu pada item-item ganjil dan variabel jumlah skor individu pada item-item genap (Friedenberg, 1995 : 194). Uji reliabilitas, seperti halnya analisis item dan uji validitas, dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 17. Adapun langkah-langkahnya adalah: → *analyze* → *scale* → *reliability analysis* → [masukan skor semua item yang akan dianalisis pada *dialog box items* yang terbuka], pilih model *split-half* → ok.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui koefisien reliabilitas alat ukur relasi orang tua - anak adalah sebesar 0,716, sedangkan alat ukur kedisiplinan adalah sebesar 0,831. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang cukup kuat.

H. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple regression* yang digunakan untuk melakukan prediksi dari variabel bebas X dan variabel Y yaitu relasi orang tua-anak terhadap kedisiplinan santri di madrasah. Namun, sebelum analisis regresi dilakukan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi dalam analisis regresi tersebut. Pengujian asumsi yang dimaksud adalah uji normalitas dan linieritas sebaran.

Uji normalitas sebaran digunakan untuk mengetahui apakah skor variable yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak. Menurut Hadi (2004), ada anggapan bahwa skor variable yang dianalisis mengikuti hukum sebaran normal baku (kurva) dari Gauss. Jika sebaran normal artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi teoritis kurva. Teknik uji yang digunakan adalah uji z dari Kolmogorow-Smirnov.

Uji linieritas sebaran digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Uji linieritas dilakukan terhadap variabel *self efficacy* dengan penyesuaian akademis. Untuk mengetahui linier atau tidaknya, maka digunakan uji linier dengan analisa regresi. Kaidahnya dengan melihat p pada tabel linieritas. Jika $p \leq 0.05$ hubungan linier, tetapi jika $p > 0.05$ maka hubungannya linier. Seluruh hipotesis maupun uji asumsi dilakukan dengan menggunakan program *SPSS 17.00 For Windows*.

I. Hipotesis Statistik

Hipotesis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diturunkan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_o : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh relasi orang tua – anak terhadap kedisiplinan santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung

$H_o : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh relasi orang tua – anak terhadap kedisiplinan santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung

J. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Alur pelaksanaan penelitian ini akan peneliti bagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a) Melakukan studi pendahuluan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah apa yang tampaknya menarik untuk diteliti, kemudian dihubungkan dengan aspek psikologis yang timbul dari masalah tersebut.
- b) Menyusun usulan rancangan penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Menghubungi dewan guru di MD Al-Muhajirin untuk mendapatkan data awal tentang kondisi para santri.
- d) Melakukan wawancara dengan para guru dan para santri untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan santri yang sebenarnya.
- e) Menetapkan populasi penelitian.
- f) Menentukan teknik pengambilan data.
- g) Menyiapkan alat ukur yang akan digunakan sesuai dengan lingkup permasalahan, maksud, dan tujuan penelitian.
- h) Menetapkan jadwal pengambilan data.

2. Tahap Pengambilan Data

- a) Menetapkan waktu pengambilan data dan mengadakan perjanjian dengan subjek penelitian sesuai dengan waktu yang telah peneliti tetapkan.
- b) Memberikan penjelasan kepada subjek yang akan diteliti mengenai tujuan penelitian dan materi kuisisioner.
- c) Membagikan kuisisioner kepada subjek dan mengumpulkannya kembali.

3. Tahap Pengolahan

- a) Melakukan skoring dan tabulasi data.
- b) Melakukan pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*).

4. Tahap Pembahasan

- a) Menginterpretasikan hasil analisis statistik dan dibahas berdasarkan teori dan kerangka pemikiran.
- b) Merumuskan kesimpulan penelitian dari masalah penelitian.
- c) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.
- d) Menyusun, memperbaiki, dan menyempurnakan laporan hasil penelitian.
- e) Menuliskan laporan penelitian dalam format laporan ilmiah sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban.
- f) Memaparkan laporan penelitian pada sidang ujian sarjana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Asumsi

Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi terhadap data penelitian. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas sebaran dan uji linieritas.

1. Uji Normalitas Sebaran

Uji normalitas sebaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berarti bahwa uji normalitas diperlukan untuk menjawab pertanyaan apakah syarat sampel yang representatif terpenuhi atau tidak, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi (Hadi, 2000). Uji normalitas sebaran ini menggunakan teknik *one sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan menggunakan program *SPSS versi 17*.

Kaidah uji normalitas sebaran adalah jika probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,05 ($p \geq 0,05$) maka sebarannya dinyatakan normal dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) maka sebarannya dinyatakan tidak normal. Adapun hasil uji asumsi normalitas sebaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

Variabel	K-SZ	df	P	Keterangan
Relasi Orang tua - Anak	0.748	59	0.631	Normal
Kedisiplinan	0.846	59	0.472	Normal

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa:

- a. Hasil uji normalitas sebaran variabel relasi orang tua-anak, nilai K-SZ adalah 0.748 dengan $p = 0,631 > 0,05$ termasuk kategori normal.

- b. Hasil uji normalitas sebaran variabel kedisiplinan, nilai K-SZ adalah 0,846 dengan $p = 0,472 > 0,05$ termasuk kategori normal.

2. Uji Linieritas

Pengujian linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung, selain itu uji linieritas ini juga diharapkan dapat mengetahui taraf signifikansi penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut. Apabila penyimpangan yang ditemukan tidak signifikan, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung adalah linier (Hadi 2000).

Kaidah yang digunakan dalam uji linieritas hubungan antara variable bebas dengan variable terikat ditentukan oleh nilai probabilitas, yaitu jika p lebih besar atau sama dengan 0,05 ($p \geq 0,05$) hubungan dinyatakan linier, dan jika p lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) maka hubungan dinyatakan tidak linier.

Berdasarkan hasil pengujian linieritas variabel relasi orang tua - anak dengan kedisiplinan diperoleh nilai $F = 4.509$ dengan $p = 0,361 > 0,05$ adalah linear. Berdasarkan uji linieritas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa asumsi linier dalam penelitian ini terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Linieritas

Korelasi	F	P	Keterangan
<i>Self efficacy</i> – Penyesuaian akademik	4.509	0.361	Linier

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Relasi orang tua - anak

Menurut Azwar (2003: 105) sebagai suatu hasil ukur berupa angka (kuantitatif), skor skala memerlukan suatu norma pembandingan agar dapat diinterpretasikan secara kualitatif. Interpretasi terhadap skor yang diperoleh setiap subjek penelitian dilakukan

dengan cara membandingkan skor yang diperoleh setiap subjek terhadap suatu kategori berdasarkan norma distribusi normal. Kategorisasi ini menurut Azwar (2003: 106), bertujuan untuk menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Adapun aturan penyusunan tabel norma yang akan digunakan pada interpretasi ini dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Acuan Norma Interpretasi Skor

			Interpretasi
$\mu + \sigma$	$< X$		Kategori tinggi
$\mu - \sigma$	$< X \leq$	$\mu + \sigma$	Kategori sedang
	$X \leq$	$\mu - \sigma$	Kategori rendah

Dimana :

μ = rata-rata kelompok

σ = simpangan baku kelompok

Dengan rata-rata skor sebesar 89.89 dan standar deviasi sebesar 11,38, diperoleh tabel norma interpretasi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Norma Interpretasi Skor Relasi Orang Tua – Anak

			Interpretasi
101.27	$< X$		Level relasi orang tua - anak tinggi
78.51	$< X \leq$	101.27	Level relasi orang tua - anak sedang
	$X \leq$	78.51	Level relasi orang tua - anak rendah

Skor total kurang dari atau sama dengan 78.51 memiliki arti bahwa relasi orang tua - anak subjek berada pada tingkat rendah. Skor total lebih besar dari 78.51 dan kurang dari atau sama dengan 101.27 memiliki arti bahwa relasi orang tua - anak berada pada tingkat sedang. Adapun Skor total lebih besar dari 101.27 memiliki arti bahwa relasi orang tua - anak berada pada tingkat sangat tinggi.

Dengan menggunakan tabel norma 4.4 tersebut diperoleh hasil sebanyak 16.9% (10 orang) subjek memiliki relasi orang tua - anak pada tingkat rendah, 66.1% (39 orang) pada tingkat sedang dan 16.9% (10 orang) subjek pada tingkat tinggi. Secara rinci tingkat relasi orang tua - anak subjek disajikan dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Sebaran Tingkat Relasi Orang tua - Anak

Tingkat	Σ	%
Rendah	10	16.9
Sedang	39	66.1
Tinggi	10	16.9
Σ	59	100

2. Kedisiplinan

Mengacu pada tabel 4.3, dengan rata-rata skor sebesar 100.95 dan standar deviasi sebesar 12.37, diperoleh tabel norma interpretasi untuk alat ukur kedisiplinan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Norma Interpretasi Skor Kedisiplinan

			Interpretasi
113.31	$< X$		Level kedisiplinan tinggi
88.58	$< X \leq$	113.31	Level kedisiplinan sedang
	$X \leq$	88.58	Level kedisiplinan rendah

Skor total kurang dari atau sama dengan 88.58 memiliki arti bahwa kedisiplinan subjek berada pada tingkat rendah. Skor total lebih besar dari 88.58 dan kurang dari atau sama dengan 113.31 memiliki arti bahwa kedisiplinan berada pada tingkat sedang. Adapun Skor total lebih besar dari 113.31 memiliki arti bahwa kedisiplinan berada pada tingkat sangat tinggi.

Dengan menggunakan tabel norma 4.6 tersebut diperoleh hasil sebanyak 11.9% (7 orang) subjek memiliki kedisiplinan pada tingkat rendah, 74.6% (44 orang) pada

tingkat sedang dan 13.6% (8 orang) subjek pada tingkat tinggi. Secara rinci tingkat kedisiplinan subjek disajikan dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Sebaran Tingkat Kedisiplinan

Tingkat	Σ	%
rendah	7	11.9
sedang	44	74.6
tinggi	8	13.6
Σ	59	100

3. Perbandingan relasi orang tua - anak dengan kedisiplinan

**Tabel 4.8
Sebaran Subjek Berdasarkan Tingkat Relasi Orang Tua - Anak
dan Kedisiplinan**

			Relasi Orang tua - Anak			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Kedisiplinan	Rendah	Jumlah	2	5	0	7
		%	3.4%	8.5%	0%	11.9%
	Sedang	Jumlah	8	31	5	44
		%	13.6%	52.5%	8.5%	74.6%
	Tinggi	Jumlah	0	3	5	8
		%	0%	5.1%	8.5%	13.6%
Total		Jumlah	10	39	10	59
		%	16.9%	66.1%	16.9%	100%

Dari tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa dari 16.9% (10 orang) subjek yang memiliki tingkat relasi orang tua - anak rendah, 3.4% (2 orang) subjek diantaranya memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah, 13.6% (8 orang) berada pada tingkat sedang serta tidak ada subjek yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi.

Selanjutnya, dari 66.1% (39 orang) subjek yang memiliki tingkat relasi orang tua - anak sedang, 8.5% (5 orang) subjek diantaranya memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah, 52.5% (31 orang) berada pada tingkat sedang serta 5.1% (3 orang) subjek diantaranya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi.

Kemudian, dari 16.9% (10 orang) subjek yang memiliki tingkat relasi orang tua - anak tinggi, 8.5% (5 orang) subjek diantaranya memiliki tingkat kedisiplinan yang sedang, 8.5% (5 orang) subjek diantaranya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi serta tidak ada subjek yang memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah.

C. Hasil Uji Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Adapun hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian ini adalah: “terdapat hubungan positif antara relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan ”. Sedangkan hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_o : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh relasi orang tua – anak terhadap kedisiplinan santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung

$H_o : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh relasi orang tua – anak terhadap kedisiplinan santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada hasil analisis dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2839.163	1	2839.163	26.820	.000
	Residual	6034.010	57	105.860		
	Total	8873.173	58			

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 26.820 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sangat signifikan). Oleh karena probabilitas (0.000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kedisiplinan. Dapat pula dikatakan bahwa relasi orang tua – anak berhubungan positif dengan kedisiplinan, sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan analisis regresi besarnya hubungan antara relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hubungan antara Relasi Orang Tua – Anak dengan Kedisiplinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.308	10.28882

Dari tabel 4.10 tersebut dapat diketahui bahwa nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,566. Berdasarkan kriteria koefisien korelasi Guilford, indeks korelasi sebesar 0,566 tersebut memiliki arti tingkat korelasi sedang. Selain itu dari tabel 4.10 juga diketahui nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,320, sehingga dapat diartikan bahwa 32 persen kedisiplinan subjek dipengaruhi oleh relasi orang tua – anak. Sedangkan sisanya 68 persen (100 persen dikurangi 32 persen) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Koefisien regresi relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Regresi Relasi Orang Tua – Anak terhadap Kedisiplinan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45.686	10.754		4.248	.000
Relasi Orang tua-Anak	.615	.119	.566	5.179	.000

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa relasi orang tua – anak secara signifikan berpengaruh terhadap kedisiplinan. Persamaan regresi berdasarkan data tersebut dapat dibuat sebagai berikut: $Y = 45.686 + 0,615 X$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat relasi orang tua – anak akan menyebabkan kedisiplinan yang semakin tinggi pula.

D. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa relasi orang tua – anak berhubungan serta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan metode *enter*, diperoleh F hitung sebesar 26.820 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sangat signifikan). Oleh karena probabilitas (0.000) jauh lebih kecil dari 0,05. Dapat pula dikatakan bahwa relasi orang tua – anak berhubungan dengan kedisiplinan, sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima yaitu terdapat hubungan positif antara relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa relasi orang tua – anak yang tinggi terbukti berperan dalam menciptakan kedisiplinan anak yang tinggi. Kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan dengan kepatuhan santri terhadap tata tertib yang sesuai dengan aspek-aspek yang dikemukakan Lange (2005). Anak yang merasa puas dalam kehidupan keluarga dimungkinkan tidak akan melakukan perilaku yang maladaptif dan menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Jika komunikasi orang tua-anak sudah terjalin dengan baik dapat dipastikan orang tua akan mudah menyampaikan peraturan pada dan mengarahkan mereka untuk

berperilaku adaptif. Selanjutnya bila kepuasan dan komunikasi sudah baik, harapan-harapan yang dikembangkan orang tua-anak dari pengalaman sebelumnya akan sesuai seperti yang diharapkan keduanya. Jika relasi sudah terjalin dengan baik, anak akan menjalin relasi di lingkungan luar dengan baik pula. Anak akan menjalankan peraturan di madrasah dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan sebab di rumah pun dia sudah terbiasa menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya selama mereka melakukan relasi dalam keseharian mereka.

Anak yang sudah merasakan kepuasan dalam kehidupan keluarganya; menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya serta harapan-harapan diantara anak-orang tua sudah terpenuhi oleh keduanya secara timbal balik, maka anak akan memiliki kedisiplinan tinggi selama berada di madrasah yang ditunjukkan dengan menghormati orang lain (teman dan guru), menjaga fasilitas sekolah, menyenangkan orang lain (teman dan guru), menjadi pribadi yang terbaik, melengkapinya dan mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti prosedur kelas serta mendengarkan secara aktif.

Sebaliknya anak yang merasa tidak puas terhadap kehidupan di rumah ketika bersama orang tuanya dengan pola komunikasi yang buruk serta masing-masing tidak mampu memenuhi harapan dan mendapatkan harapan yang mereka inginkan, maka ketika di madrasah anak pun akan menunjukkan tingkat kedisiplinan rendah yaitu tidak menghormati orang lain, merusak fasilitas sekolah, menjengkelkan orang lain, melalaikan tugas, melanggar prosedur kelas serta tidak memperhatikan selama pelajaran berlangsung.

Pada dimensi kepuasan akan kehidupan keluarga, anak yang merasakan kenyamanan dalam suasana keluarga yang dialaminya selama di rumah. akan menjalin relasi yang harmonis. Dia akan berusaha mengikuti harapan-harapan yang diinginkan orang tua darinya. Sebaliknya jika anak merasa tidak mendapatkan kepuasan, dia akan cenderung menentang dan tidak menaati aturan.

Hal tersebut mendukung pernyataan Matseke (2008) bahwa kedisiplinan anak salah satunya dipengaruhi oleh keluarga. Anak berperilaku melanggar bisa jadi disebabkan frustrasi di rumah, berkompromi dengan harapan-harapan teman sebayanya dan menghindari penolakan (Sian & Ugwuegbu dalam Matseke, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sokol Katz & Dunham (Dixson, 2001), struktur kehidupan keluarga seorang remaja kualitas keterikatan/kelekatan (*attachment*) berpengaruh langsung terhadap penyimpangan perilaku pada anak, khususnya mempengaruhi persepsi anak akan kualitas komunikasi dan kemampuan keluarga dalam mengekspresikan diri. Koneksi atau keterikatan keluarga bisa jadi telah hilang dalam struktur keluarga pada anak remaja yang tidak merasakan kepuasan.

Kepuasan anak juga secara langsung berkaitan dengan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi keluarga (Dixson, 2001). White (dalam Dixson, 2001) mengatakan kemampuan adaptasi keluarga dapat menciptakan sebuah lingkungan dimana anak diizinkan untuk bereksplorasi mengembangkan sudut pandangnya, yang suatu saat diaplikasikan dalam pengalaman mereka yang secara potensial berpengaruh terhadap peran anak dalam keluarga. Dalam penelitian Dixson, model relasi juga merupakan aplikasi konsep adaptabilitas dan fleksibilitas secara langsung dalam komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak.

Pada dimensi komunikasi keluarga, ketika orang tua dan anak remaja berinteraksi, terlihat sebuah corak komunikasi keluarga yang menciptakan kepuasan remaja yang lebih tinggi. Ucapan-ucapan menyenangkan, berorientasi pada dialog, dan bersifat terbuka merupakan gambaran corak komunikasi keluarga yang memuaskan anak (Dixson, 2001). Fitzpatrick & Marshall (dalam Dixson, 2001) mengelompokkan komunikasi keluarga dua macam, yakni yang berorientasi konformitas (yang mengandalkan power orang tua untuk memperoleh persetujuan anak) atau yang berorientasi dialog (yang diartikan dengan penerimaan orang tua dalam komunikasi dan merubah ide). Dalam penelitian Dixson sebelumnya mengindikasikan keluarga yang berorientasi dialog lebih disukai dimana orang tua dan anak memiliki relasi yang baik dan mempertemukan harapan relasional anak. Penelitian Henry (dalam Dixson, 2001) melaporkan bahwa anak remaja merasa lebih puas dalam kehidupan keluarga dimana orang tua menggunakan perilaku pengasuhan yang mendukung. Perilaku pengasuhan yang mendukung ditunjukkan dengan kata-kata yang membesarkan hati anak, pujian, dan juga afeksi fisik.

Kedisiplinan anak pada dasarnya dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tua yang biasanya diungkapkan melalui komunikasi baik verbal maupun non verbal. Orang tua yang otoriter, permisif, dan acuh mengakibatkan anak menjadi agresif dan menentang serta tidak tahu aturan. Orang tua yang otoritas menyebabkan anak menjadi paham akan aturan dan berusaha untuk menaatinya (Sudrajat, 2008).

Komunikasi keluarga merupakan kunci puas atau tidak puasnya anak terhadap orang tua (Dixson, 2001). Spencer (dalam Dixson, 2001) mengklaim

interaksi yang biasa terjadi dalam keluarga mampu meregulasi dinamika penting seperti keintiman, status, privasi, dan identitas. Hal ini bisa terjadi melalui komunikasi rutin dimana anak mulai memahami perannya di dalam keluarga. Young & Miller (dalam Dixson, 2001) menyatakan persepsi remaja tentang bagaimana perasaan orang tua terhadap dirinya merupakan faktor penting yang berkaitan dengan seluruh kepuasan hidupnya.

Proses komunikasi antara orang tua dengan anak sangat membantu anak memahami dirinya sendiri, perasaannya, pikirannya, pendapatnya dan keinginan-keinginannya. Anak dapat mengidentifikasi perasaannya secara tepat sehingga membantunya untuk mengenali perasaan yang sama pada orang lain. Lama kelamaan, semakin anak terlatih dalam mengenali emosi, tumbuh keyakinan dan kontrol diri terhadap perasaannya sendiri (Nay, 2010).

Bila anak berpikir bahwa orang tua tidak mau mendengar atau mengerti apa yang mereka sampaikan, biasanya mereka akan berhenti berbicara kepada orang tua. Anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya biasanya berpaling ke luar dan hal ini bisa membawa dampak negatif terhadap mereka. Kemungkinan mereka akan menarik diri dan menerapkan perilaku yang merusak. Anak-anak akan berkomunikasi melalui perilaku mereka. Anak-anak tidak selalu mengetahui bagaimana menerjemahkan perasaan mereka ke dalam kata-kata. Mereka bersikap sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Untuk bisa lebih memahami perasaan mereka, orang tua tidak saja harus mempertimbangkan apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang mereka lakukan.

Menurut Edwards (dalam Matseke, 2008), variasi pengalaman di rumah mempengaruhi tingkah laku anak. Jika orang tua meluangkan sedikit waktu untuk berkomunikasi di rumah, konsekuensinya anak mencari pengalaman sosial yang tidak pantas, pengalaman tersebut kadang-kadang menghancurkan. Setiap kali orang tua tidak ada di rumah, interaksi orang tua-anak dapat mengarahkan pada konflik yang pada akhirnya bisa berujung pada konflik dengan pihak otoritas di sekolah dengan melanggar peraturan yang ada.

Pada dimensi harapan orang tua – anak, relasi orang tua-anak menciptakan harapan-harapan anak dan kepercayaan anak mengenai relasi, demikian juga membuat sebuah model. Model relasi ini dapat berubah sehingga mengantarkan anak pada relasi yang berikutnya. Terlebih lagi dalam masa remaja, anak berusaha keras untuk menggabungkan cara yang telah mereka pelajari dalam membangun relasi dengan cara teman-teman sebayanya yang boleh jadi mendekati perkembangan relasi. Hal ini menciptakan harapan-harapan baru akan perilaku orang tua di masa mendatang (Montemayor dalam Dixson, 2001).

Dixson (2001) berpendapat relasi orang tua – anak dapat berubah karena adanya pemungisian sistem orang tua – anak untuk bisa beradaptasi menerima input baru dari lingkungan. Model relasi orang tua-anak yang adaptabilitas dan fleksibilitas inilah yang menentukan kepuasan atau tidaknya pada anak. Penelitian Hamill (Dixson, 2001) menunjukkan remaja lebih mandiri untuk menunjukkan keinginan secara terbuka bernegosiasi dan berkompromi dengan orang tua sebagai bentuk model relasi yang adaptif dan berubah.

Selanjutnya Dixson (2001) mengemukakan respon perasaan anak dan orang tua akan harapan mereka dari penelitian yang dilakukannya yaitu mencintai dan menghormati; sedih, takut, dan negatif; terbuka dan percaya; bahagia; memahami; dan bersahabat. Kemudian respon akan aturan yang harus diikuti antara anak dan orang tua adalah menyenangkan (tidak memukul, bertengkar, dan sumpah serapah); menaati peraturan dan melakukan tugas-tugas; berbicara dan mendengarkan; dan jujur.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sutisna dalam Widaningsih (2005) mengenai kedisiplinan siswa. Ia mengemukakan bahwa kedisiplinan siswa dapat dilihat dari beberapa indikator penting, yaitu: kehadiran yang baik; pemberitahuan jika tidak hadir; ketepatan dalam waktu; kerjasama dengan guru dan teman; dan sopan santun. Indikator ini telah menunjukkan bahwa siswa merupakan pribadi yang terbaik.

Terdapat hal menarik dari data deskriptif yang dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat sebagian (8.5%) subjek yang memiliki tingkat relasi-orang tua-anak yang sedang namun memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Disisi lain sebagian (5.1%) subjek lainnya yang memiliki tingkat relasi-orang tua-anak yang sedang namun memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Widaningsih (2005) bahwa pengaruh yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya merupakan faktor eksternal, sedangkan masih terdapat faktor internal yang ada dalam diri santri yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan, diantaranya: a) motivasi diri santri untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan; b) konsentrasi, yaitu memasukkan segenap ketaatan pada perilaku disiplin yang diharapkan anggota kelompoknya; c)

pemahaman, maksudnya menguasai atau memahami peraturan yang berlaku; d) perhatian, pemusatan energi psikis kepada suatu objek (kesadaran yang menyertai aktivitas). Dalam hal ini perhatian dan kesadaran akan peraturan; e) pengamatan, cara mengenal dunia nyata, baik dirinya sendiri, maupun lingkungan tempat tinggalnya; f) prestasi, kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru berdasarkan tanggapan yang sudah ada.

Selain hal tersebut, beberapa factor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi adalah munculnya sifat *trotz* (keras kepala). Menurut Oswald Kroch (dalam Desmita, 2009) pada fase keserasian sekolah (3-13 tahun), muncul sifat *trotz* kedua, dimana anak suka menentang orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Gejala ini sebetulnya merupakan hal yang biasa, sebagai akibat kesadaran fisiknya, sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain, dan sebagainya, tetapi dirasakan sebagai keguncangan.

Selain itu, menurut Piaget (dalam Schaefer, 2003) anak usia 9 hingga 12 tahun memasuki tahapan perkembangan moral *autonomous morality*. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa aturan dan hukum merupakan ciptaan manusia dan dalam menerapkan suatu hukuman atas suatu tindakan harus mempertimbangkan maksud pelaku serta sebab-akibatnya. Bagi anak-anak dalam tahap ini, peraturan hanyalah masalah kenyamanan dan kontrak sosial yang telah disepakati bersama, sehingga mereka menerima dan mengakui perubahan menurut kesepakatan. Anak juga meninggalkan penghormatan sepihak kepada otoritas dan mengembangkan penghormatan kepada teman sebayanya. Mereka nampak membandel kepada otoritas, serta lebih menaati kelompok sebaya atau pimpinannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang hubungan antara relasi orang tua – anak dengan kedisiplinan pada santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung memiliki relasi orang tua – anak pada tingkat sedang, sisanya berada pada tingkat tinggi serta rendah.
2. Sebagian besar santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung memiliki kedisiplinan pada tingkat sedang, sisanya berada pada tingkat tinggi serta rendah.
3. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa relasi orang tua anak memiliki hubungan positif dengan kedisiplinan santri MD Al-Muhajirin Cipadung-Bandung.
4. Selain itu diketahui pula bahwa relasi orang tua – anak secara signifikan berpengaruh terhadap kedisiplinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan saran-saran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, disarankan dapat membantu siswa untuk mengenali potensi - potensi yang dimiliki serta terus menerus memberikan pengarahan pada siswa bahwa pendidikan yang diperoleh di sekolah sangat bermanfaat untuk kehidupannya sehingga mereka mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi di sekolah.
2. Bagi orang tua disarankan untuk dapat menjaga hubungan yang hangat dalam keluarga dengan cara saling menghargai, pengertian, dan penuh kasih sayang, sehingga dapat dipersepsi anak sebagai keluarga yang harmonis.
3. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sampel siswa satu sekolah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif peneliti menyarankan untuk mengadakan penelitian dengan populasi yang lebih luas mencoba mengambil populasi dengan tingkat pendidikan yang berbeda atau mencari variabel lain yang diduga memiliki peran yang lebih signifikan. Selain itu Untuk peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengangkat tema yang sama diharapkan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang lebih mempengaruhi kedisiplinan seperti teman sebaya atau *peer group*, media masa, status sosial ekonomi, dan disarankan juga untuk menggunakan alat ukur yang memiliki reliabilitas yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menggunakan data tambahan seperti observasi dan wawancara agar hasil yang didapat lebih mendalam dan sempurna, karena tidak semua hal dapat diungkap dengan angket.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R., Agus. 2009. *Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian II*.
- Akhmadi. 2007. *Dukungan Keluarga*. Tersedia di www.rajawana.com diakses 14 Juni 2010.
- Alawiyah, Tuti. 2006. *Gaya Pengasuhan Orang tua Hubungannya dengan Perilaku Anak di Sekolah (Penelitian pada siswa kelas VII SMP PGRI115 Ujungberung-Bandung)*. Bandung: Perpustakaan UIN Bandung.
- Al-Quran dan Terjemahannya. 2002. Jakarta: Depag.
- Al-Falih, Abdullah Ibnu Sa'd. 2007. *Langkah Praktis Mendidik Anak sesuai Tahapan Usia*. Bandung: IBS.
- American Heritage Dictionary, 2010. *Child*. Tersedia di www.wikipedia.com di akses 22 Oktober 2010.
- Andersen, P.A. 1993. *Excessive Intimacy: An Account Analysis of Behaviors, Cognitive Schemata, Affect, and Relational Outcomes*. San Diego CA: San Diego State University.
- Anonim. 2009. *Madrasah Diniyah*. Tersedia di UIN Maliki Malang online Diakses 14 Juli 2010.
- Atifah, Nur. 2006. *Hubungan Tingkat Kedisiplinan Dengan Prestasi Belajar Sosiologi Bagi Siswa Kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri Babakan Lebaksiu Tegal Tahun Pelajaran 2005/2006*. Universitas Negeri Semarang.
- Azwar, S. 2002. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basirun, Muhammad. 2009. *Definisi Operasional Variabel Penelitian.html*. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Budiman, S. 2010. *Angket Kedisiplinan Siswa*. Tersedia di budim@n blogs, diakses 22 Desember 2010.
- Chaplin, J.P. 2006. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Child Family Community. 1984. *Intellectual & Moral Autonomy: Operational Implications in Child Development. A Discussion Paper on A Piagetian Theory*. Paris: UNESCO
- Dixson, Marcia D. et all. 2001. *An Instrument to Investigate Expectations about and Experiences of the Parent-Child Relationship: The Parent-Child Relationship Inventory*. Fort Wayne: Department of Communication IPFW.
- _____, 1991. *Mother and Their Sons: Everyday Communication as an Indicator and Correlate Relationship Satisfaction*. Chicago: International Communication Association.
- _____, 2001. *What Do You Want? Teen Unmet Expectations About Parent-Child Relationships*. Fort Wayne: Indiana-Purdue University.

- Friedenberg, L. 1995. *Psychological Testing Design, Analysis, and Use*. Masacussets: Allyn & Bacon.
- Furqon. 2009. *Statistika Terapan untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Hanani, Silfia. 2008. *Memecahkan Masalah Dunia Pendidikan*. Tersedia di E-newsletterdisdik. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Harian Berita Sore online. 6 Februari, 2010. *Pendidikan Adalah Kunci Utama Kemajuan Bangsa*. Html
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hurlock, E. 1980. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan) Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga
- Infoskripsi.com. *Penelitian skripsi, tesis, disertasi–Proposal-Penelitian-Kuantitatif-Skripsi*. Html. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Irons & Allen. 2004. *A Theoretical Discipline Management Foundation: The Missing Link in Secondary Teachers' Practice and Preparation*.
- Ika. 2009. *Disiplin dan Kontrol Diri*. Blog : Catatan Cinta Seorang Ika, diakses 14 Juli 2010.
- Jamil, A. 2004. *Pendidikan Anak dalam Keluarga*. Majalah Tarbawiyah vol.1. no.1. Penerbit : STAIN Jurai Siwo Metro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lange, J. 2005. *Discipline Paper*. Classroom Behavior Management.
- Linwood, Aliene S. 2010. *Parent-Child Relationships*. Tersedia di Children's Health. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Martin. 2010. *Parenting*. Tersedia di www.wikipedia.com Diakses 22 Oktober 2010.
- Matseke, Johannes Boitumelo. 2008. *Discipline in a secondary school at Winterveldt, North West Province*. Department of Educational Studies Faculty of Humanities Tshwane University of Technology.
- Meiza, Asti. 2009. *Handout Mata Kuliah Statistika I*.
- Menggagas Kembali Sistem Pendidikan*. Tersedia di http://femaleofhati.blogspot.com/. Diakses 14 Juli 2010.
- Modul 2. *Disiplin dan Kontrol diri Olah Raga*.
- Muttaqien, Zainal. 2010. *Madrasah dan Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Awal (bagian 1-4)*. Tersedia di blog Dunia Guru, Madrasah dan Tulisan Sekedar.Wordpress.com. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Prijosaksono, Ariwibowo. 2002. *Disiplin*. Tersedia di harian Sinar Harapan online. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Prayitno & Bandaro Basa. 2004. *Anakku Penyejuk Hatiku, Panduan Bagi Orang tua dan Guru*. Bekasi: Pustaka Tarbiyatuna.
- Proctor, K 1994. *Classroom Management / Discipline*. Red River College.
- Purnomowati, R. 2006. *Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi*

Belajar Siswa Kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006.
Universitas Negeri Semarang.

- Sanjaya. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi*. Tersedia di <http://www.idtesis.com>. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Sanaky, Hujair AH. 2008. *Pendidikan Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Upaya Pemberdayaan)*. Tersedia di blog Direktorat Pendidikan Madrasah. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Satriawan, Mirza. 2009. *Sistem Pendidikan dalam Ideologi Sekular-Kapitalisme*. Tersedia di <http://immaro's site>. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Schaefer, Charles. 2003. *How To Influence Children (Harmonisasi Hubungan Orang tua-Anak)*. Semarang: Dahara Prize.
- Shochib, Moch. 2000. *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Starawaji. 2009. *Pengertian Kedisiplinan*. Tersedia di <http://www.starawajiblogspot.com>. Diakses tanggal 14 Juli 2010.
- Subino. (1987). *Kontruksi dan Analisis Tes*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sudrajat, Akhmad. 2007. *Disiplin Siswa di Sekolah*. Tersedia di www.allabouteducation.com. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika Edisi Ke-6*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Adminstrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syah, Muhibbin. 2008. *Psikologi pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Thobroni. 2007. *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah*. Tersedia di www.artikelpendidikannetwork.com. Diakses 14 Juli 2010.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 2007. *Tarbiyatul Aulad, Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Wangsa, Olyvia. 2010. *Membangun Kemandirian Anak dalam Proses Pembelajaran*. Tersedia di <http://edukasi.kompasiana.com>. Diakses tanggal 14 Juli 2010
- Widaningsih, Roros . 2005. *Hubungan Konformitas Terhadap Kelompok dengan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Pada Siswa Kelas II SMU YKM Tanjungsari-Sumedang*. Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Rahmat dan Keberkahan Allah Selalu Melimpah Untuk Kita Semua. Amin!

Responden yang Terhormat,

Nama saya Jajang Hartono, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana. Saya memohon kesediaan saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuisisioner yang diberikan.

Saya sangat mengharapkan kerjasama dan bantuan saudara. **Anda tidak perlu merasa khawatir dalam menjawab, karena data yang terkumpul sangat dijaga kerahasiaannya** dan hanya akan dibicarakan dalam lingkup akademis sebagai data kelompok dan bukan data individual. **Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam penelitian ini.** Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa **Anda diharapkan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda selama ini dan bukan apa yang seharusnya atau sewajarnya menurut anggapan Anda atau orang lain.**

Setiap jawaban yang saudara berikan merupakan bantuan yang sangat berarti untuk penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya. sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Jajang Hartono

—ööö—

*Silakan Lanjutkan ke Halaman
Berikutnya*

—ööö—

Nama (Inisial) :

Jenis Kelamin : L/P (lingkari salah satu)

Usia : Tahun

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas dan jujur dengan sesuai keadaan kamu!

1. Ibu saya adalah seorang yang
2. Ayah saya adalah seorang yang
3. Bagaimana sikap orangtuamu ketika kamu melanggar peraturan di rumah?
4. Bagaimana perasaanmu berada di rumah?
5. Apakah kamu pernah melanggar peraturan di madrasah? Jika pernah, hal apa saja yang membuatmu melakukannya?

Silakan Lanjutkan ke Halaman Berikutnya

PETUNJUK PENGISIAN

Di bawah ini adalah daftar tingkah laku yang menggambarkan hubunganmu dengan orangtuamu. Kamu dimohon untuk menjawab semua pernyataan secara jujur berdasarkan apa yang kamu alami. **Tugas kamu adalah memberikan tanda ceklist (\checkmark) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai keadaan keadaannya kamu saat ini. S (Jika Sering), KK (Jika Kadang-Kadang), & TP (Jika Tidak Pernah).**

NO.	PERNYATAAN	S	KK	TP
1	Saya dan orangtua bermain bersama			
2	Saya dan orangtua membaca bersama (membaca masing-masing atau terpisah dalam suatu ruangan yang sama)			
3	Saya dan orangtua menonton TV bersama (menonton program yang sama dalam ruangan yang sama)			
4	Saya dan orangtua mengobrol bersama			
5	Saya dan orangtua saya makan bersama			
6	Saya dan orangtua saya menolong satu sama lain			
7	Saya dan orangtua saya saling membantu satu sama lain			
8	Ketika pergi berlibur, kami pergi bersama			
9	Orangtua memastikan saya untuk mendapatkan makanan			
10	Orangtua saya mengajari saya			
11	Orangtua membantu saya mengenakan pakaian			
12	Orangtua mendisiplinkan saya untuk perilaku yang tidak sesuai menurut mereka			
13	Orangtua membawa saya pergi ke suatu tempat			
14	Orangtua membelikan sesuatu untuk saya			
15	Orangtua memberikan perhatian kepada saya			
16	Orangtua menjaga saya			
17	Saya merasa senang bersama dengan orangtua			
18	Saya melakukan pekerjaan rumah (bersih-bersih, memasak, menyapu halaman) untuk orangtua saya			
19	Saya pulang ke rumah tanpa dicari-cari oleh orangtua			
20	Saya mendapatkan hadiah dari orangtua saya pada hari ulang tahun dan/atau hari libur			
21	Saya membantu orangtua			
22	Saya mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan orangtua			

	saya				
23	Saya memberikan kesempatan kepada orangtua untuk beristirahat				4
24	Saya bekerja untuk membantu orangtua saya				
25	Saya berbicara dengan orangtua ketika mengalami kesulitan				
26	Saya dan orangtua menyayangi satu sama lain				
27	Saya dan orangtua saling jujur menyayangi satu sama lain				
28	Saya dan orangtua berteman satu sama lain				
29	Saya dan orangtua mempercayai satu sama lain				
30	Saya dan orangtua menghormati satu sama lain				
31	Saya dan orangtua bergembira satu sama lain				
32	Saya dan orangtua saling berterima kasih				
33	Saya dan orangtua memahami satu sama lain				
34	Saya dan orangtua saling mengasihi				
35	Saya dan orangtua merasa marah satu sama lain				
36	Saya dan orangtua saling mengutuk				
37	Saya dan orangtua saling memukul				
38	Saya dan orangtua membantah satu sama lain				
39	Saya dan orangtua merasa senang satu sama lain				
40	Saya dan orangtua berbicara satu sama lain				
41	Saya dan orangtua mendengarkan satu sama lain				
42	Saya dan orangtua jujur satu sama lain				
43	Saya dan orangtua saya berbaikan satu sama lain				
44	Saya dan orangtua mentaati peraturan yang telah disepakati bersama (jam malam, dsb).				

Have a nice day

**MOHON PERIKSA
KEMBALI SELURUH
PERNYATAAN YANG
DIBERIKAN.
TERIMAKASIH ATAS
PARTISIPASIMU**

PETUNJUK PENGISIAN

Di bawah ini terdapat pernyataan yang menggambarkan kedisiplinanmu selama di madrasah. Untuk setiap pernyataan tersedia 3 pilihan jawaban. Kamu dimohon untuk menjawab semua pernyataan secara jujur berdasarkan apa yang kamu alami. **Tugas kamu adalah memberikan tanda ceklist (✓) pada salah satu jawaban jawaban yang dianggap paling sesuai keadaan keadaan kamu saat ini. S (Jika Sering), KK (Jika Kadang-Kadang), & TP (Jika Tidak Pernah).**

NO	PERNYATAAN	S	KK	TP
1	Saya menghormati guru di kelas maupun di luar kelas			
2	Saya meledek guru pada saat belajar maupun di luar jam pelajaran			
3	Saya menghormati teman saat belajar maupun di luar jam pelajaran			
4	Saya menantang teman berkelahi			
5	Saya menyimpan alat kebersihan (sapu & pel) di tempat yang aman			
6	Saya menjadikan alat kebersihan (sapu) sebagai mainan hingga rusak			
7	Saya menjaga kebersihan dan kerapian karpet			
8	Saya bermain (kucing-kucingan, lompat tinggi, atau sepak bola) di masjid hingga karpet menjadi berantakan			
9	Saya melaksanakan piket kebersihan di dalam ruangan & di luar			
10	Saya membuang sampah di mana saja hingga ruangan masjid menjadi kotor			
11	Saya membersihkan ruangan masjid bersama-sama dengan guru			
12	Saya tidak bertanya pada guru jika belum memahami pelajaran			
13	Saya belajar bersama dengan teman-teman di masjid			
14	Saya tidak mau menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham meskipun saya sudah memahaminya			
15	Saya berangkat ke madrasah dan pulang dari madrasah tepat waktu			
16	Saya pulang dari madrasah sebelum selesai waktu belajar			
17	Setiap hari saya hadir ke madrasah untuk belajar			
18	Saya malas hadir ke madrasah untuk mengikuti pelajaran			
19	Saya memakai pakaian muslim/ah sesuai dengan aturan			

20	Rambut saya pendek (L) / saya mengenakan kerudung (P)				6
21	Saya memakai pakaian ketat & pendek (P) / kaos oblong (L)				
22	Rambut saya panjang (L) / saya membuka kerudung (P)				
23	Saya mengerjakan shalat fardhu lima waktu di rumah & di masjid				
24	Saya malas membaca Al-Quran / buku Iqro baik di rumah maupun di masjid				
25	Saya berbicara sopan pada guru & teman-teman di madrasah				
26	Saya memanggil teman dengan nama binatang dan kasar				
27	Saya mengerjakan & menyerahkan tugas dari guru dengan tepat waktu				
28	Saya terlambat mengumpulkan tugas dari guru				
29	Saya merasa bersalah jika tidak mengumpulkan tugas dari guru				
30	Saya mencari-cari alasan jika tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru				
31	Saya memberitahukan kepada guru jika saya tidak masuk belajar				
32	Saya tidak memberitahukan kepada guru jika tidak masuk belajar				
33	Saya tidak ngobrol dengan teman pada saat jam pelajaran berlangsung				
34	Saya memukuli dinding masjid & mimbar ketika sedang belajar				
35	Saya tidak ribut ketika sedang berdoa (sebelum & setelah belajar)				
36	Saya berteriak memanggil teman pada saat belajar				
37	Saya membawa peralatan belajar (Al-Quran / buku Iqra, buku tulis, pensil / pulpen) pada saat belajar				
38	Saya tidak membawa peralatan belajar ketika berangkat ke madrasah				
39	Saya mendengarkan dengan serius ketika guru menerangkan pelajaran				
40	Saya tidur di madrasah ketika guru sedang menerangkan				

**Mohon Periksa Kembali
Seluruh Pernyataan Yang
Diberikan. Terimakasih atas
Partisipasimu**

